

UJIAN AKHIR SEMESTER

MATA KULIAH FILSAFAT PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Marsigit

Disusun oleh:

Muhammad Istiqlal

NIM. 23070550014

PROGRAM DOKTOR PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN (PEP)

PROGRAM PASCASARJANA UNY

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis dapat menyelesaikan naskah berjudul Filsafat Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Matematika. Naskah ini merupakan perenungan mendalam setelah mendengarkan langsung penjelasan Prof. Marsigit tentang filsafat. Pembahasan dalam naskah ini dibagi menjadi 3 Bab, yaitu Filsafat Umum, Membangun Filsafat, dan Menerapkan Filsafat. Ketiga pokok bahasan ini akan dicoba dikoneksikan dan diintegrasikan penulis sesuai dengan bidang penulis, yaitu pendidikan matematika. Pada bagian filsafat umum dijelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada filsafat umum, kemudian dilanjutkan secara khusus dengan pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan matematika. Pada bab membangun filsafat, penulis melakukan *review* video filsafat oleh Prof Marsigit, dan dilanjutkan dengan melakukan review pada buku *The Critique of Pure Reason* karya Immanuel Kant. Bagian terakhir adalah menerapkan filsafat, dimulai dengan membahas tentang ideologi pendidikan matematika, dilanjutkan dengan review terhadap *CMAP Theory Learning* pada pembelajaran matematika, dan diakhir dengan Penilaian Konstruktif Pendidikan Matematika.

Terimakasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Marsigit yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa menarik dan unik kepada penulis mulai dari kuis-kuis yang di luar dugaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bebas selama perkuliahan berlangsung. Hal ini menjadi salah satu pengalaman belajar yang berharga bagi penulis. Tentu, naskah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis berharap masukan dari Prof. Marsigit dan pembaca lainnya demi kesempurnaan naskah ini.

Yogyakarta, 10 Desember 2023

Penyusun

Muhammad Istiqlal

(Mahasiswa PEP Angkatan 2023)

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
I. Filsafat Umum	1
A. Ontologi Ilmu Pengetahuan	1
B. Ontologi Pendidikan Matematika	1
C. Epistemologi Ilmu Pengetahuan	1
D. Epistemologi Pendidikan Matematika.....	2
E. Aksiologi Ilmu Pengetahuan.....	6
F. Aksiologi Pendidikan Matematika.....	7
II. MEMBANGUN FILSAFAT	10
A. Mereview Video Kuliah Filsafat Prof. Marsigit.....	10
B. Mereview CPR Immanuel Kant.....	14
C. Review Kuliah Filsafat Prof Marsigit.....	19
III. MENERAPKAN FILSAFAT	21
A. Ideologi Pendidikan	21
B. Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praxis (review CMAP Theory Learning dalam Pembelajaran Matematika).....	26
C. Penilaian Konstruktif dalam Pembelajaran Matematika.....	39

I. FILSAFAT UMUM

A. Ontologi Ilmu Pengetahuan

Ontologi berasal dari bahasa Yunani: *on/ontos* adalah ada dan *logos* adalah ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada (Susanto, 2021). Secara ringkas membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 M, untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis (Endraswara, 2021). Ontologi merupakan azas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas (metafisika) (Jujun, 1986 :2). Ontologi seringkali diidentifikasi dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran.

Ontologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat eksistensi dan hubungan antara berbagai entitas. Menurut Marsigit (2015), ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Dalam konteks pendidikan matematika, ontologi membantu kita memahami esensi dan makna matematika dalam pembelajaran. Makalah ini akan membahas pengertian ontologi, peran ontologi dalam pendidikan matematika, serta implikasi filosofisnya dalam pembelajaran matematika.

B. Ontologi Pendidikan Matematika: Memahami Dasar-dasar Filosofis

Pendidikan matematika adalah salah satu bidang penting dalam dunia pendidikan, yang bertujuan untuk membantu individu memahami konsep matematika dan mengembangkan keterampilan matematis. Namun, di balik upaya pembelajaran matematika yang kita lakukan, ada pertanyaan filosofis yang mendasar: Apa sebenarnya matematika itu? Bagaimana matematika ada dalam dunia nyata? Dan apa hubungannya dengan proses pendidikan?

Pada bagian ini akan dibahas tentang ontologi pendidikan matematika, yaitu pandangan tentang eksistensi matematika dalam konteks pendidikan. Ontologi akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis ini dan memberikan dasar pemahaman yang lebih mendalam tentang matematika dalam pendidikan.

1. Eksistensi Matematika

Pertanyaan mendasar dalam ontologi pendidikan matematika adalah apakah matematika itu ada secara independen di luar pemikiran manusia atau hanya merupakan produk pemikiran manusia semata? Ada dua pandangan utama tentang eksistensi matematika, yaitu platonisme dan konstruktivisme (Rafi, n.d.). Pandangan Platonisme

menyatakan bahwa matematika adalah entitas yang ada secara independen dan objektif di luar pemikiran manusia. Menurut Plato, matematika adalah realitas yang ada dalam dunia ide atau dunia yang sempurna. Matematika ini ditemukan dan dipahami oleh manusia melalui proses penemuan. Konstruktivisme berpendapat bahwa matematika adalah hasil dari konstruksi manusia. Matematika hanya ada karena manusia menciptakannya. Teori-teori matematika adalah alat pemikiran manusia untuk memahami dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari dunia.

2. Implikasi Ontologi dalam Pembelajaran Matematika

Pemahaman ontologi dalam pendidikan matematika memiliki implikasi penting dalam proses pembelajaran. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

- a. Penekanan pada Konsep dan Proses: Jika kita menerima pandangan Platonis, maka matematika dianggap sebagai entitas yang eksis secara independen. Ini mendorong pendekatan yang lebih kuat pada pemahaman konsep dan proses matematika, bukan hanya pada penyelesaian masalah.
- b. Kaitan dengan Dunia Nyata: Bagi yang menganut pandangan konstruktivisme, penting untuk mengaitkan matematika dengan konteks dunia nyata. Ini membantu siswa melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pembelajaran yang Menyeluruh: Memahami ontologi matematika dapat membantu guru merancang pembelajaran yang mencakup aspek-aspek filosofis matematika. Ini memungkinkan siswa untuk berpikir lebih mendalam tentang matematika dan merasakan koneksi yang lebih dalam dengan subjek ini.

Ontologi pendidikan matematika adalah cabang filsafat yang membantu kita menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi matematika dalam konteks pendidikan (Bintoro et al., 2021). Dengan memahami pandangan-pandangan ontologi, kita dapat merancang pembelajaran matematika yang lebih efektif dan memberikan siswa pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi matematika. Matematika bukan hanya kumpulan rumus dan angka, tetapi juga memiliki hakikat filosofis yang mendalam dalam proses pembelajaran.

C. Epistemologi Ilmu Pengetahuan

Kata Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu “episteme” dan “logos”. Episteme diartikan sebagai pengetahuan dan logos diartikan sebagai pikiran. Maka secara bahasa dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar. Epistemologi atau teori pengetahuan dalam pengertian yang luas merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan (Rokhmah, 2021). Sebagai cabang filsafat, epistemologi mempelajari dan mencoba

menentukan hakikat pengetahuan. Epistemologi berbicara tentang asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, nilai validitas, dan kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia.

Epistemologi matematika ialah ilmu metafisika buat menekuni kemurnian ataupun keabsahan dari sifat-sifat matematika (Alfaris, 2022; Haryono, 2014). Misalnya semacam bukti suatu teorema. Buat mengenali betul ataupun tidaknya suatu teorema, hingga dibutuhkan terdapatnya pembuktian. Alhasil pembuktian teorema dalam matematika ini ialah ilustrasi dari epistemologi matematika. Jadi, matematika jika ditinjau dari aspek epistemologi, matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif yang dapat memberikan jawaban secara akurat. Perkembangan struktur mental seseorang bergantung pada pengetahuan yang diperoleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi.

Epistemologi pendidikan matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji aspek-aspek filosofis dalam proses belajar dan mengajar matematika (Endraswara & Teori, 2006). Makalah ini membahas aspek-aspek kunci dari epistemologi pendidikan matematika, termasuk pemahaman tentang pengetahuan matematika, sifat matematika, pembelajaran matematika, dan peran guru dalam proses pendidikan matematika. Dengan pemahaman yang mendalam tentang epistemologi pendidikan matematika, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengajarkan dan memahami matematika (Ryan & Parra, 2019; Xenofontos, 2018).

D. Epistemologi Pendidikan Matematika: Memahami Cara Kita Belajar dan Mengajar Matematika

Matematika adalah mata pelajaran yang kompleks dan seringkali dianggap sulit oleh banyak siswa. Oleh karena itu, penting untuk memahami epistemologi pendidikan matematika, yaitu cara kita memahami pengetahuan matematika dan cara kita mengajarkannya kepada siswa. Dalam makalah ini, kita akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam epistemologi pendidikan matematika.

a. Pengetahuan Matematika

Pertama-tama, akan dibahas tentang pengetahuan matematika itu sendiri. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang unik karena memiliki sifat-sifat khusus, seperti kebenaran logis, universalitas, dan struktur abstrak. Pengetahuan matematika terdiri dari teorema, konsep, dan

prinsip yang dibangun di atas aksioma dasar. Namun, bagaimana kita memperoleh pengetahuan matematika ini? Dalam epistemologi pendidikan matematika, ada dua pandangan utama, yaitu empirisme. Dalam pandangan empirisme, pengetahuan matematika diperoleh melalui pengalaman empiris (Sari & Armanto, 2022). Siswa belajar matematika melalui pengamatan dan eksperimen. Pendekatan ini menekankan penggunaan contoh dan aplikasi praktis dalam pengajaran matematika. Sementara pandangan rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan matematika bersumber dari pemikiran rasional dan deduktif. Siswa memahami matematika melalui pemikiran logis, deduksi, dan pemecahan masalah. Metode ini mendorong pemahaman konsep dan abstraksi.

Dalam konteks penggunaan matematika dalam sains, pendekatan empirisme menjelaskan lebih baik, yaitu ide-ide matematika didapatkan dari sifat objek-objek yang tampak, dan para matematikawan mengkaji relasi antara ide-ide ini. Pendekatan ini juga memandang bahwa matematikawan secara tidak langsung mempelajari relasi-relasi fisik tertentu di antara objek-objek yang tampak.

b. Sifat Matematika

Selanjutnya, mari kita bahas sifat matematika dalam konteks epistemologi pendidikan matematika. Matematika memiliki sifat-sifat yang memengaruhi cara kita memahaminya, sifat-sifat tersebut adalah objektivitas, universalitas, dan struktur abstrak. Objektivitas artinya matematika adalah ilmu pengetahuan objektif yang tidak tergantung pada pandangan subjektif individu. Ini memungkinkan untuk ada satu jawaban yang benar dalam matematika. Sifat universalitas mengungkapkan bahwa prinsip matematika berlaku di seluruh dunia. Hukum dan teorema matematika sama di mana pun Anda berada. Sementara dalam sifat Struktur Abstrak, matematika seringkali menggambarkan struktur abstrak yang tidak selalu terlihat dalam dunia fisik. Ini dapat menjadi tantangan dalam pengajaran matematika, karena siswa harus mengembangkan pemahaman konsep abstrak.

c. Pembelajaran Matematika

Proses pembelajaran matematika sangat dipengaruhi oleh epistemologi pendidikan matematika. Epistemologi pendidikan matematika adalah cabang filsafat yang membahas sifat pengetahuan matematika, bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, serta implikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematika.

Epistemologi pendidikan matematika membantu dalam memahami cara siswa memahami konsep-konsep matematika. Dalam epistemologi ini, terdapat perdebatan antara pandangan empiris dan rasionalis tentang bagaimana konsep-konsep matematika dipahami. Guru perlu memahami keragaman cara siswa memahami konsep-konsep ini dan menyusun

strategi pengajaran yang sesuai. Epistemologi pendidikan matematika juga memengaruhi pemilihan metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Apakah lebih menekankan pemecahan masalah, pendekatan deduktif, atau penggunaan aplikasi dalam pembelajaran matematika, semuanya berkaitan dengan pandangan tentang bagaimana pengetahuan matematika diperoleh. Guru juga harus memilih sumber daya pembelajaran yang sesuai. Apakah itu buku teks tradisional, perangkat lunak matematika, manipulatif, atau metode lainnya, pilihan ini didasarkan pada pandangan tentang cara terbaik bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan matematika.

Sebagian besar epistemologi pendidikan matematika menekankan pentingnya pemahaman konseptual daripada sekadar menghafal rumus dan aturan. Ini mengarah pada penggunaan pendekatan yang mendorong siswa untuk menggali makna dan signifikansi matematika daripada sekadar mengingat rumus. Epistemologi pendidikan matematika juga mendorong pemecahan masalah sebagai bagian integral dari pembelajaran matematika. Guru harus memahami bahwa matematika adalah alat untuk memecahkan masalah, dan ini harus tercermin dalam pendekatan pembelajaran. Pandangan epistemologi pendidikan matematika juga memengaruhi pemahaman tentang bagaimana matematika diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini bisa mencakup pendekatan realistik matematika di mana matematika diajarkan dalam konteks situasi nyata. Epistemologi pendidikan matematika juga memengaruhi cara guru memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan balik harus mengikuti pemahaman konseptual dan pengembangan pemecahan masalah daripada hanya menilai kebenaran jawaban.

Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam pendekatan pembelajaran matematika:

1. Koneksi Konseptual: Penting untuk membantu siswa membuat koneksi antara konsep matematika yang berbeda. Ini membantu mereka memahami matematika sebagai sebuah keseluruhan daripada sekadar serangkaian aturan dan rumus terpisah.
2. Pemecahan Masalah: Pemecahan masalah adalah inti dari matematika. Guru harus mengajar siswa bagaimana cara memecahkan masalah matematika dengan pendekatan yang sistematis dan kritis.
3. Pengalaman Aktif: Siswa belajar matematika dengan melakukan, bukan hanya mendengar. Pendekatan aktif seperti eksperimen, penyelesaian masalah, dan proyek dapat membantu siswa memahami matematika dengan lebih baik.
- d. Peran Guru dalam Pendidikan Matematika

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan matematika. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan matematika, tetapi juga membantu siswa memahami sifat

matematika, mengembangkan pemahaman konsep, dan memotivasi mereka untuk memecahkan masalah matematika. Peran guru dalam epistemologi pendidikan matematika melibatkan panduan, motivasi, dan pendekatan yang beragam. Guru harus membimbing siswa dalam proses pemahaman konsep matematika dan metode pemecahan masalah. Guru juga harus memotivasi siswa untuk belajar matematika dengan menunjukkan relevansi dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu menggunakan berbagai pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Ini mencakup penggunaan teknologi, proyek, permainan, dan alat bantu lainnya.

Epistemologi pendidikan matematika adalah bidang penting dalam pembelajaran dan pengajaran matematika. Memahami sifat matematika, pengetahuan matematika, dan peran guru dalam konteks epistemologi pendidikan matematika dapat membantu kita mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengajar dan memahami matematika. Dengan demikian, kita dapat membantu siswa memahami dan menghargai mata pelajaran yang sering dianggap sulit ini.

E. Aksiologi Ilmu Pengetahuan

Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas nilai dan etika. Istilah "aksiologi" berasal dari bahasa Yunani, dengan "aksios" yang berarti "nilai" atau "layak," dan "logos" yang berarti "pengetahuan" atau "ilmu." Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang nilai, dan ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, buruk, atau salah dalam berbagai konteks (Sari et al., 2021; Susanto, 2021). Dalam konteks filsafat, aksiologi mencakup beberapa pertanyaan penting, antara lain: Apa itu nilai? Bagaimana nilai-nilai dibentuk, diukur, dan dijelaskan? Apa yang membuat suatu tindakan atau perilaku dianggap baik atau buruk? Apa hubungan antara etika (studi tentang moralitas) dan aksiologi (studi tentang nilai)? Bagaimana nilai-nilai memengaruhi keputusan etis dalam berbagai situasi?

Aksiologi mencakup berbagai aspek nilai, termasuk nilai moral (moralitas), nilai estetika (keindahan), dan nilai epistemik (kebenaran dalam konteks pengetahuan). Studi aksiologi membantu kita memahami dasar-dasar moralitas, pemahaman estetika, dan pertimbangan etis dalam berbagai aspek kehidupan kita. Aksiologi juga terkait dengan pertimbangan etis dalam berbagai konteks, seperti etika bisnis, etika medis, dan etika lingkungan. Melalui aksiologi, filsuf dan pemikir etika berusaha untuk memahami dasar-dasar nilai-nilai tersebut dan memandu manusia dalam membuat keputusan etis.

F. Aksiologi Pendidikan Matematika

Aksiologi matematika adalah cabang filsafat matematika yang membahas aspek-aspek filosofis dari matematika yang berkaitan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip etika, dan pertimbangan filosofis lainnya yang terkait dengan disiplin ilmu ini (Sari et al., 2021). Aksiologi matematika berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa status ontologis dari objek-objek matematika? Apakah objek-objek matematika (seperti angka, himpunan, atau struktur matematika) memiliki eksistensi independen, atau hanya merupakan konstruksi abstrak dalam pikiran manusia? Apakah matematika bersifat universal dan bersifat absolute, atau apakah ia relatif tergantung pada kerangka referensi atau sistem aksioma tertentu? Bagaimana nilai-nilai matematika, seperti kebenaran dan keindahan matematika, didefinisikan dan dinilai? Apakah matematika memiliki relevansi filosofis atau etika? Apakah matematika memiliki nilai intrinsik atau hanya merupakan alat untuk tujuan praktis?

Aksiologi matematika juga mencakup pertimbangan etika dalam konteks matematika, seperti pertanyaan tentang kejujuran dan etika dalam penelitian matematika, serta etika dalam penggunaan matematika, seperti dalam ilmu data dan teknologi informasi. Aksiologi matematika dapat memicu diskusi filosofis yang dalam dan kompleks tentang sifat dan makna matematika, serta bagaimana matematika berinteraksi dengan dunia nyata dan konstruksi manusia. Ini adalah topik yang menarik dan penting dalam studi filosofis tentang matematika.

Aksiologi pendidikan matematika adalah cabang dari filsafat pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai, etika, dan aspek-aspek filosofis dalam konteks pembelajaran dan pengajaran matematika. Ini adalah bidang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan filosofis dalam proses pendidikan matematika, serta bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi metode pengajaran, kurikulum, dan pengembangan materi pelajaran matematika. Beberapa aspek yang terkait dengan aksiologi pendidikan matematika termasuk: tujuan pendidikan matematika, nilai matematika, etika pengajaran matematika, inklusivitas, kurikulum.

Pertimbangan etika dalam menentukan tujuan pendidikan matematika. Misalnya, apakah tujuannya hanya untuk menghasilkan individu yang terampil secara matematis, atau apakah tujuan pendidikan matematika juga melibatkan perkembangan karakter, seperti pemahaman etika dalam penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai matematika diidentifikasi dan diajarkan dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah matematika memiliki nilai intrinsik dan apakah matematika harus diajarkan sebagai disiplin ilmu yang memiliki makna di luar aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pertimbangan etika dalam metode pengajaran matematika, termasuk bagaimana guru memotivasi siswa, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi pembelajaran matematika.

Bagaimana prinsip-prinsip etika berperan dalam menciptakan lingkungan belajar matematika yang inklusif, di mana semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam matematika. Pertimbangan etika dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum matematika, termasuk pemilihan topik, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar.

Aksiologi pendidikan matematika membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai dan etika berperan dalam proses pendidikan matematika, dan bagaimana pendidikan matematika dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan moral dan intelektual siswa. Ini adalah bidang penting dalam ilmu pendidikan dan filosofi pendidikan yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi dari nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran matematika.

Daftar Pustaka

- Alfaris, L. (2022). 11.2 Epistemologi Matematika. *Filsafat Pendidikan Matematika*, 123.
- Amsal, Bakhtiar. (2004). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bintoro, H. S., Rochmad, R., & Isnarto, I. (2021). Model Problem Based Learning dalam Perspektif Ontologi dan Epistemologi Filsafat Pendidikan Matematika. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 4, 223–227.
- Endraswara, S., & Teori, T. (2006). *Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Endraswara, S. (2021). *Filsafat Ilmu*. Media Pressindo.
- Haryono, D. (2014). *Filsafat Matematika (Suatu Tinjauan Epistemologi dan Filosofis)*.
- Marsigit. 2015. *Filsafat Matematika dan Praksis Pendidikan Matematika*. Yogyakarta: UNY Press.
- Rafi, I. (n.d.). *Ontologi Matematika Sekolah dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Matematika di Sekolah*.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172-186.
- Ryan, U., & Parra, A. (2019). Epistemological aspects of multilingualism in mathematics education: an inferentialist approach. *Research in Mathematics Education*, 21(2), 152–167. <https://doi.org/10.1080/14794802.2019.1608290>
- Sari, D. N., & Armanto, D. (2022). Matematika dalam filsafat pendidikan. *AXIOM: Jurnal Pendidikan Dan Matematika*, 10(2), 202-209.

- Sari, N., Armanto, D., & Anim, A. (2021). MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN (SEBUAH KAJIAN AKSIOLOGI). *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 291–298.
- Surajiyo. 2008. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.
- Wiramihardja. 2006. *Pengantar Psikologi Klinis*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Xenofontos, C. (2018). Greek-Cypriot elementary teachers' epistemological beliefs about mathematics. *Teaching and Teacher Education*, 70, 47–57.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.11.007>
- Zamroni, Mohammad. 2009. *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

II. MEMBANGUN FILSAFAT

Setelah pada bagian sebelumnya, dibahas tentang filsafat umum kemudian secara spesifik membahas tentang filsafat pendidikan matematika ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bagian ini, akan dibahas tentang bagaimana membangun filsafat itu sendiri. Membangun filsafat itu dapat dimulai dari mana saja, sebagaimana objek filsafat yang begitu luas dari yang ada dan yang mungkin ada. Objek-objek filsafat tersebut pun memiliki sifat dari yang ada dan yang mungkin ada. Sehingga dapat mudah dipahami bahwa objek filsafat itu tak terhingga banyaknya, dan setiap objek filsafat pun memiliki sifat yang tak terhingga banyaknya. Selain banyak, objek dan sifatnya pun memiliki sifat hirarkis, artinya, dari 1 objek dapat ditemukan objek berikut, dan dari 1 sifat dapat ditemukan sifat berikutnya.

Secara filsafat, kita pun sebenarnya tidak dapat mencapai identitas yang sebenarnya identitas, sebagai contoh, diriku yang sekarang bukanlah diriku yang sekarang (sudah berubah). Objek-objek yang kita lihat sekarang sebenar-benarnya bukanlah objek yang sekarang karena karena nyatanya visual yang kita terima pun merupakan gambaran yang dikirmkan melalui cahaya. Filsafat adalah olah pikir, segala sesuatu yang bisa kita pikirkan adalah objek filsafat. Objek pikir itu bersifat kuantitatif dan kualitatif, dia berubah sekaligus tetap. Pendapat dari para filsuf muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang intensif maupun ekstensif. Dari pendapat filsuf tersebut maka lahirlah aliran-aliran filsafat. Pada bagian ini, penulis menyajikan dua pendapat dari Prof Marsigit dan Immanuel Kant dalam rangkan membangun filsafat. Cara pertama adalah mengkaji video kuliah filsafat dari Prof. Marsigit, M.A., dan cara kedua adalah mengkaji buku *The Critique of Pure Reason* karya Immanuel Kant.

A. Review Video Kuliah Filsafat Prof. Marsigit

Hidup manusia adalah metafisik karena setelah yang ada masih ada lagi. Sebelum yang ada masih ada lagi, terus dan terus dan tidak akan selesai. Maju tidak selesai dan mundur tidak selesai. Mengapa? Sebab manusia tidak sempurna. Ketidaksempurnaan manusia itu yang membuat manusia hidup.

Fatal dan Vital adalah awal dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia sesungguhnya terpilih dan memilih. Terpilih artinya adalah takdir. Memilih artinya adalah ikhtiar. Metafisik itu sifat dibalik sifat, sifat mendahului sifat, sifat mengikuti sifat. Sifat pada fatal adalah tetap, kita tidak bisa mengubah takdir yang sudah terjadi, karena sudah tercatat. Hanya kuasa tuhan yang mampu mengubah takdir. Jika salah satu hilang maka sudah tidak ada kehidupan, fatalnya hilang maka tidak ada kehidupan, vitalnya hilang juga tida ada kehidupan. Maka dua-duanya harus tetap ada agar tetap hidup.

Cerdaslah dalam berfilsafat dengan memahami ruang dan waktu. Idealisme itu berarti absolutisme. Kuasa Tuhan itu adalah Causa Prima, artinya sebab dari segala sebab. Dalam kehidupan manusia selalu ada dua sisi yang berjalan bersama-sama. Jika salah satunya hilang maka bisa dikatakan tidak ada kehidupan. Setiap tesis dalam kehidupan manusia selalu dapat ditemukan antitesisnya. Sebagai contoh: Fatal:Vital, Terpilih:Memilih; Takdir:Ikhtiar; Idealisme:Realisme; Definisi:Contoh; dan lain sebagainya.

Sebodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang tidak memahami ruang dan waktu. Contohnya: Seseorang bertanya kepada bapak/bapak apakah dia melahirkan? Ini adalah pertanyaan orang yang tidak memahami ruang dan waktu, benar waktunya tapi salah ruangnya.

Logicism, Coherenisme, analitik, konsisten: Logika, Wanita, Ibu, Melahirkan. Kebanyakan orang bermasalah alasan utamanya adalah karena dia tidak bisa menguasai dunianya. Dia tidak menguasai bahasa, padahal bahasa itu dunia.

Apriori itu paham walaupun belum melihat. Dalam video dicontohkan tentang seorang bapak yang dimintai ijin anaknya ketika ingin menikah dengan calonnya, sang bapak menanyakan ciri-ciri anak tersebut, mulai dari umur, pekerjaan, kegiatan dan lain sebagainya. Sang bapak pun langsung menyetujui, ketika diajak anaknya untuk menemui calonnya secara langsung, sang bapak merasa tidak perlu. Bapak ini menganut aliran apriori, tanpa melihat sudah paham dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang diperolehnya. Sebaliknya ada seorang bapak yang harus melihat langsung fisik dari calon anaknya tersebut, dan tidak puas dengan hanya penjelasannya. Maka bapak model ini menganut aliran aposteriori. Semua binatang itu aposteriori, anak-anak juga berada pada level aposteriori, sementara orang dewasa berada pada level apriori.

Aposteriori itu didasarkan pada pengalaman. Pengalaman dari fenomena satu ke fenomena berikutnya. Pengalaman inilah yang memunculkan empirism. Jika pada aposteriori itu levelnya empirism, maka pada apriori itu berada pada level rasionalism. Kita akan menjadi omongkosong jika mempelajari sesuatu tanpa menunjukkan contohnya. Aposteriori itu levelnya anak-anak, binatang, dan benda, dan didasarkan pada pengalaman. Jadi pengetahuan yang jenis ini didasarkan pengalaman, fenomena satu kepada peristiwa berikutnya. Dikarenakan pengalaman, muncullah empirisme. Sedangkan yang apriori adalah rasionalisme.

Filsafat adalah seperti itu, bisa dipahami melalui kalimat yang terukur. Kebanyakan orang tidak menguasai masalah karena tidak menguasai dunianya, termasuk bahasanya, bahasa itu dunia. Setelah konsisten adalah aksioma dan teori. Aksioma itu ketentuan-ketentuan umum yang bisa dipahami. Kemudian di bawahnya adalah bayangan. Di atas langitnya, di bawah buminya. Kalau di atas dewanya, di bawah daksanya.

Permenides: segala sesuatu itu tetap. Parmenides adalah seorang filsuf yang berpendapat bahwa realitas sejati adalah sesuatu yang tidak pernah berubah dan abadi. Perubahan hanya ilusi dan tidak benar-benar ada. Apa yang nyata adalah Satu, dan perubahan hanya merupakan pandangan yang salah. Keyakinannya ini didasarkan pada pemikiran bahwa perubahan akan mengarah pada kontradiksi dan ketidaknyataan.

Heraclitos: segala sesuatu itu berubah. Heraclitus, di sisi lain, mengajukan pandangan bahwa perubahan adalah hal yang mendasar dalam alam semesta. Ia terkenal dengan aforisme "Tidak mungkin dua kali masuk ke dalam sungai yang sama," yang menekankan betapa alam semesta senantiasa bergerak dan berubah. Bagi Heraclitus, konsep perubahan adalah kunci untuk memahami realitas, dan ia melihat perubahan sebagai sesuatu yang alami dan mendasar.

Dalam penjelesan dari video Prof Marsigit ini, saya menangkap bahwa sesungguhnya seseorang itu berubah sekaligus tetap. Dicontohkan oleh Prof Marsigit, bahwa Prof Marsigit itu berubah dan sekaligus tetap. Ada yang berubah dan ada yang tetap. Yang tetap dari Prof Marsigit adalah tuanya, kebangsaannya.

Dalam video ini ada statement yang menarik, aku tidak bermimpi ketika sedang berpikir. Ketika kita bermimpi, otak kita menciptakan gambaran dan cerita yang terasa nyata saat sedang kita alami. Namun, begitu kita terbangun, kita menyadari bahwa apa yang kita alami hanyalah hasil dari imajinasi dan pikiran bawah sadar kita. Kita sering kali tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi selama kita berada dalam mimpi tersebut. Analogi ini dapat dihubungkan dengan proses berpikir, di mana kita sering kali membentuk konsep, pandangan, dan penilaian berdasarkan informasi dan persepsi kita. Namun, seperti dalam mimpi, pemahaman kita juga dapat beralih atau berubah ketika kita mendapatkan informasi baru atau pengalaman baru.

Selain itu, perubahan konsep seiring dengan perolehan pengalaman dan pengetahuan baru adalah hal yang alami. Konsep kita dapat berkembang, diperbarui, atau bahkan menghilang sama sekali seiring dengan evolusi pemikiran kita. Pengalaman baru dapat membuka pandangan baru dan merubah cara kita memandang hal-hal yang sebelumnya kita anggap sudah pasti.

Sifat perubahan konsep ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas pikiran manusia. Kemampuan kita untuk berpikir, belajar, dan berkembang terus menerus memungkinkan kita untuk terus mengeksplorasi dunia di sekitar kita dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Dalam konteks ini mucullah tokoh bernama Immanuel Kant. Sebelum Immanuel Kant, tokoh rasionalisme itu René Descartes, selain rasionalisme, ia juga tokoh skeptisisme.

Sebenarnya, filsafat itu mengalir, karena skeptisisme itu sudah ada sejak zaman Yunani Kuno ((abad ke-8 sampai abad ke-6 SM) sampai berakhirnya Abad Kuno). Lalu ditentang oleh empirisisme David Hume.

Zaman dulu seru itu pertentangannya, kayak Pilpres kemarin. Oh neraka-neraka, oh surga-surga, seru sekali. Namun sekarang bubar, mudah-mudahan tidak ada lagi kampret dan cebong. Descartes itu skeptisnya luar biasa. Pada saat musim dingin di sana, ia tidak bisa membedakan benda-benda. Sampai-sampai, ia meragukan keberadaan Tuhan. Akhirnya ia menemukan satu kunci yang tidak bisa dibantah. Maka ketemulah, aku tidak bermimpi karena aku tidak berpikir. Cogito ergo sum adalah sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Descartes, sang filsuf ternama dari Prancis. Artinya adalah “aku berpikir maka aku ada”.

Jadi sebenar-benarnya ilmu, menurut Descartes harus berdasarkan rasio, pikiran. Kalau tidak ada pikiran tidak ada ilmu. Namun ini ditentang oleh David Hume tadi. Sebenarnya-benar kamu berpikir, kalau belum mengalami ya belum benar.

Maka muncul aliran tengah, yaitu Immanuel Kant, yang menyatakan perwakilan langit dan bumi. Langit itu apriori, dan bumi itu sintetik yang ini ditulis di bukunya Kant.

Kemudian setelah ini muncullah zaman modern dalam filsafat itu munculnya setelah pertarungan antara Descartes dengan Hume tadi. Setelah itu kemudian berkembang-berkembang, lalu muncullah tokoh bernama Auguste Comte yang meninggal pada 1857. Mengapa saya ingat? Karena 100 tahun kemudian saya lahir.

Namun saya mengajak istighfar bagi yang Islam dengan kyusu sebanyak lima kali. Mengapa demikian? Karena menurut dia, agama tidak bisa membangun dunia karena agama tidak logis. Hal itu ada di dalam buku Positivisme. Comte berpendapat, positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Ia menempatkan teori membangun dunia dengan menempatkan spiritualisme itu berada di paling bawah. Agama ditaruh di paling bawah, kemudian metafisik, di atasnya metode positif.

Saya jadi teringat dongengnya Resi Gotama yang seolah-olah mengutuk Comte, yang menuduh Comte menganggap agama tidak logis. Jika Comte hanya berteori, namun era saintifik dan teknologi saat ini justru kita melebihi dari apa yang dilakukan Comte. Karena teknologi itu positifnya membawa kesejahteraan, namun negatifnya adalah menghasilkan kemunafikan. Seperti contoh guru besar luar negeri (Amerika) Prof. Don Faust (Michigan University) yang pernah observasi ke FMIPA UNY dan bertemu saya itu. Pertanyaan dari prof Faust: kenapa mengajar matematika dibuka dan ditutup dengan berdoa, apa hubungannya? menurutnya, saya tidak akan berbuat sesuatu atau melakukan apapun jika saya belum paham. Padahal dia bertemu dengan prof Marsigit tidak tau maksudnya, artinya dia munafik, tidak melakukan sepenuhnya

apa yang dikatakannya. Kenapa saya berdoa, saya mengajar untuk diri saya dulu, jika ada manfaatnya untuk lain mudah-mudahan berkah.

Maka dalam konteks ini, struktur dunia saat ini ada archaic, terus tribal, atasnya tradisional, kemudian feodal, lalu modern, lalu postmodern/power now/kontemporer. Saat ini keadaannya demikian, dan struktur tersebut ini dibackup oleh kapitalisme, materealisme, pragmatisme, utilitarian, dan liberalisme. Sementara itu, di Indonesia itu ada Pancasila, ada sila 1 sampai sila ke 5. Saat ini semua medsos menggempur habis-habisan Pancasila dan NKRI. Semua itu digempur sejak dulu ada PKI, kemudian digempur melalui internet, digempur pula dari kanan dengan sistem khilafah mau mengganti NKRI, Pancasila, kondisinya demikian. Kemudian muncul gerakan Trumpism, bodo amat, yang penting saya sudah kaya, Amerika dulu yang lain belakangan. Ini adalah psikologi bahayanya orang berkuasa.

Melalui video ini saya belajar tentang bagaimana menjadikan filsafat sebagai jalan untuk memperkuat ketuhanan dan kebangsaan, tidak semata-mata kebebasan berpikir dan berkuasa.

B. Review The Critique of Pure Reason Immanuel Kant

The Critique of Pure Reason adalah upaya monumental Kant untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam filsafat, yaitu tentang sifat pengetahuan dan batas-batas akal manusia. Kant berpendapat bahwa pengetahuan manusia dibatasi oleh struktur dan kapasitas akal manusia, serta bagaimana kita mengorganisasi pengalaman kita. Kant membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman (a posteriori) dan pengetahuan yang ada sebelum pengalaman (a priori).

Dua Pengetahuan menurut Immanuel Kant

Immanuel Kant mengklasifikasikan pengetahuan menjadi dua jenis utama, yaitu "pengetahuan a posteriori" yang berasal dari pengalaman dan "pengetahuan a priori" yang terkandung dalam struktur bawaan akal manusia. Pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empiris. Pengetahuan ini berasal dari observasi, penginderaan, dan pengalaman konkret. Contoh dari pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan tentang warna langit pada suatu waktu tertentu, suhu ruangan, atau pengalaman pribadi seperti rasa sakit atau kebahagiaan. Pengetahuan a posteriori bergantung pada data indrawi dan pengalaman konkret. Selanjutnya, pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang ada sebelum pengalaman. Pengetahuan ini tidak bergantung pada pengamatan empiris. Menurut Kant, pengetahuan a priori ada dalam struktur bawaan akal manusia. Contoh pengetahuan a priori adalah konsep matematika seperti angka dan geometri, serta prinsip-prinsip logika. Kant juga mengemukakan bahwa ada pengetahuan a priori dalam etika, seperti

gagasan tentang kewajiban moral. Penting untuk dicatat bahwa salah satu kontribusi utama Kant adalah pengakuan bahwa kedua jenis pengetahuan ini berperan penting dalam pemahaman manusia tentang dunia. Pengetahuan a posteriori memberikan kita informasi konkret tentang dunia empiris, sedangkan pengetahuan a priori adalah dasar bagi kemampuan kita untuk mengorganisasi, memahami, dan menginterpretasi pengalaman-pengalaman ini melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip rasional yang ada dalam akal manusia.

Kritik terhadap Skeptisme

Dalam bagian lain, Kant menanggapi skeptisisme dengan mengakui bahwa pengetahuan empiris (aposteriori) memiliki batasannya, tetapi ia menunjukkan bahwa pengetahuan rasional (apriori) tetap mungkin melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam akal manusia.

Kant mengkritik skeptisisme dengan cara yang menarik. Skeptisisme, menurutnya adalah pandangan bahwa pengetahuan yang pasti atau keyakinan yang kuat sering kali sulit atau bahkan tidak mungkin dicapai. Kant mengenali pentingnya skeptisisme dan upaya skeptis untuk menggugat keyakinan kita tentang pengetahuan, dan dalam karyanya, ia menghadapinya dengan beberapa argumen penting:

- a. Keterbatasan Pengetahuan Empiris: Kant setuju dengan skeptisisme dalam hal bahwa pengetahuan empiris (a posteriori) memiliki batasannya. Ia mengakui bahwa kita tidak selalu dapat memiliki pengetahuan yang pasti atau universal melalui pengalaman, karena pengalaman kita terbatas pada pengamatan kita yang individual dan situasional.
- b. Pengetahuan A Priori: Kant mengklaim bahwa pengetahuan a priori adalah kunci untuk mengatasi skeptisisme. Ia berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan a priori yang ada dalam struktur bawaan akal manusia. Ini termasuk konsep-konsep dasar seperti waktu, ruang, kausalitas, dan prinsip-prinsip logika. Pengetahuan a priori ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk keyakinan dan pengetahuan yang dapat diterima.
- c. Transendental Idealisme: Kant mengemukakan pandangan transendental idealisme, yang mengatakan bahwa kita mungkin tidak dapat mengetahui dunia luar dalam dirinya sendiri, tetapi kita dapat memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita mengorganisasi pengalaman. Dengan kata lain, kita mungkin tidak tahu dunia itu sendiri, tetapi kita tahu bagaimana dunia itu muncul dalam pengalaman kita melalui akal dan konsep-konsep a priori.
- d. Batasan Skeptisisme: Kant menunjukkan bahwa skeptisisme ekstrem yang menyangkal segala bentuk pengetahuan adalah kontradiktif, karena skeptisisme itu sendiri merupakan klaim pengetahuan yang bertentangan. Dalam karyanya, Kant menunjukkan bahwa kita

harus mengakui adanya pengetahuan tertentu, seperti pengetahuan matematika, sebagai dasar bagi pemikiran rasional.

Jadi, Kant tidak menolak skeptisisme sama sekali, tetapi dia mencoba mengatasi tantangan skeptisisme dengan mengakui keterbatasan pengetahuan empiris dan menunjukkan pentingnya pengetahuan a priori serta cara kita mengorganisasi pengalaman melalui struktur akal manusia. Ia berpendapat bahwa ada pengetahuan yang pasti dan dapat diandalkan, meskipun itu terbatas pada domain tertentu dan memerlukan pemahaman tentang peran pengetahuan a priori.

Transcendental Idealisme

Kant memperkenalkan konsep "idealisme transendental," yang menyatakan bahwa dunia luar kita tidak dapat diketahui dalam dirinya sendiri, tetapi hanya melalui cara kita mengorganisasi pengalaman kita. Konsep "idealisme transendental" adalah salah satu aspek penting dalam filosofi Immanuel Kant. Idealisme transendental adalah pandangan bahwa sifat dan batasan pengetahuan manusia dipengaruhi oleh struktur bawaan akal manusia dan cara kita mengorganisasi pengalaman, bukan hanya oleh objek di dunia luar.

Realitas Objektif dan Realitas Subjektif: Kant membedakan antara realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah dunia di luar diri kita, yang dapat kita amati dan yang ada secara independen dari pemikiran kita. Realitas subjektif, bagaimanapun, adalah cara kita mengorganisasi dan memahami pengalaman kita. Kant berpendapat bahwa kita hanya dapat mengetahui realitas subjektif, yang mencerminkan cara kita menerima dan mengorganisasi data pengamatan.

Kant menyatakan bahwa akal manusia aktif dalam mengorganisasi pengalaman kita melalui konsep-konsep a priori, seperti waktu, ruang, kausalitas, dan prinsip-prinsip logika. Dengan kata lain, dunia luar muncul dalam pengalaman kita melalui filter konsep-konsep ini.

Idealisme transendental menekankan bahwa kita dapat memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita mengalami dunia, bukan tentang realitas objektif itu sendiri. Ini menggeser fokus dari mencari pengetahuan tentang "apa" realitas objektif menjadi mencari pemahaman tentang "bagaimana" realitas objektif muncul dalam pengalaman kita.

Kant mengembangkan argumen *transcendental deduction* untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan a priori dan konsep-konsep akal manusia memungkinkan pengalaman. Ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa struktur bawaan akal manusia adalah prasyarat bagi pengalaman kita tentang dunia.

Konsep idealisme transendental mengubah cara kita memahami hubungan antara metafisika dan epistemologi. Kant mengklaim bahwa banyak pertanyaan metafisika tradisional

tidak dapat dijawab karena mereka berusaha mencapai pengetahuan tentang realitas objektif yang melebihi batasan pengetahuan manusia.

Dengan demikian, idealisme transendental Kant menggeser fokus filsafat dari pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui tentang dunia luar menjadi pertanyaan tentang bagaimana kita mengenal dunia itu melalui struktur bawaan akal kita. Konsep ini menjadi landasan bagi pemikiran Kant tentang pengetahuan, pengalaman, dan epistemologi, dan memiliki dampak signifikan pada perkembangan filsafat modern.

Estetika Transendental

Kant membahas peran intuisi dan waktu-ruang dalam pengalaman manusia, mengklaim bahwa mereka adalah unsur-unsur struktural yang mendasari pengetahuan kita. Konsep estetika transendental Kant berkaitan dengan pemahaman tentang keindahan, kesenian, dan rasa yang kita alami dalam karya seni dan alam. Kant menekankan peran akal dan rasionalitas dalam mengevaluasi keindahan dan kesenian. Dia berpendapat bahwa dalam menghargai objek estetis, akal manusia aktif dalam merasakan harmoni dan simetri. Ini berbeda dari pemahaman estetika yang bersifat sepenuhnya subjektif.

Kant mengakui unsur subyektif dalam apresiasi keindahan. Namun, ia menegaskan bahwa rasa keindahan adalah rasa umum yang dapat ditemukan pada banyak orang. Rasa keindahan adalah rasa yang terbebas dari kepentingan praktis dan berkaitan dengan apresiasi murni terhadap objek. Kant menyatakan bahwa keindahan terkait dengan keserasian dan simetri. Objek yang dianggap indah memiliki keserasian antara bagian-bagian mereka yang membentuk suatu keseluruhan yang harmonis.

Kant membedakan antara rasa keindahan yang ditemukan dalam karya seni (keindahan artistik) dan yang ditemukan dalam alam (keindahan alamiah). Ia mengatakan bahwa keindahan seni bergantung pada kreativitas manusia, sementara keindahan alamiah adalah hasil dari hukum-hukum alam.

Salah satu konsep penting dalam estetika transendental adalah "purposiveness without a purpose" atau "teleologi tanpa tujuan." Kant mengklaim bahwa kita sering merasa bahwa objek estetis memiliki tujuan atau akhir tertentu, meskipun ini hanya kesan subjektif. Ini adalah salah satu cara di mana akal kita mencoba untuk memberikan makna pada pengalaman estetis.

Estetika transendental Kant telah berdampak besar pada filsafat estetika dan karya seni. Pendekatan Kant yang menggabungkan elemen objektif dan subjektif dalam penilaian keindahan telah memengaruhi pemikiran estetika kontemporer dan penilaian seni.

Dengan demikian, estetika transendental Kant merupakan landasan penting bagi pemahaman kita tentang keindahan dan kesenian dalam karya seni dan alam. Ia menciptakan

kerangka kerja yang menggabungkan unsur-unsur subjektif dan objektif dalam penilaian estetis, mengajarkan kita tentang bagaimana akal manusia berperan dalam apresiasi keindahan, dan menyajikan ide-ide yang relevan dalam konteks pemikiran estetika modern.

Kategorisasi Akal

Kant memperkenalkan kategori-kategori akal seperti penyatuan, realitas, dan keharusan, yang digunakan oleh akal kita untuk mengorganisasi pengalaman dan memahami realitas. Kategorisasi akal adalah salah satu konsep kunci dalam filsafat Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa akal manusia memiliki struktur kategoris yang mendasari cara kita mengorganisasi pengalaman dan memahami realitas.

Kant mengidentifikasi dua belas kategori akal yang mendasari pemahaman manusia tentang dunia. Ini adalah konsep-konsep fundamental yang digunakan oleh akal kita untuk memahami realitas. Beberapa contoh kategori akal termasuk kategori kualitas (misalnya, realitas, ketiadaan), kategori kuantitas (misalnya, kesatuan, pluralitas), dan kategori relasi (misalnya, sebab-akibat, substansi-aksesoris).

Kant berpendapat bahwa kategori-kategori ini tidak hanya konsep kosong, tetapi mereka digunakan untuk mengorganisasi dan mengkategorikan data pengalaman. Dengan kata lain, ketika kita mengalami dunia, akal kita secara otomatis menerapkan kategori-kategori ini untuk membentuk pemahaman kita tentang realitas.

Kategorisasi akal adalah struktur subyektif, yang berarti bahwa itu adalah cara subjektif kita dalam merasionalisasikan pengalaman. Ini berbeda dari konsep realitas objektif, yang berada di luar pikiran kita. Kant mengklaim bahwa kita hanya dapat mengetahui realitas sebagaimana itu muncul dalam pengalaman yang telah diproses oleh akal kita melalui kategori-kategori ini.

Kant berpendapat bahwa kategori-kategori akal adalah pengetahuan a priori yang mendahului pengalaman. Mereka ada dalam akal kita sebelum kita memiliki pengalaman konkret. Ini adalah bagian dari pengetahuan a priori yang membentuk landasan pengetahuan kita. Meskipun kategori-kategori ini membantu kita dalam memahami dunia, Kant juga mengakui bahwa ada batas bagi pengetahuan manusia. Kita tidak dapat melebihi batasan yang diberikan oleh kategori-kategori ini. Dengan kata lain, ada hal-hal yang mungkin berada di luar cakupan pengetahuan manusia.

Konsep kategorisasi akal Kant penting dalam pemahaman epistemologi (ilmu pengetahuan) dan menjadi landasan bagi pemikiran Kant tentang pengetahuan, realitas, dan cara kita mengorganisasi pengalaman. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang dunia

tergantung pada struktur bawaan akal manusia dan bagaimana kita mengkategorikan data pengalaman, dan ini telah mempengaruhi pemikiran filsafat modern dan kontemporer.

Penutup

Dalam review ini tentu masih banyak kekurangan, hal yang bisa ditangkap oleh penulis adalah Immanuel Kant membagi Pengetahuan menjadi Pengetahuan Aposteriori dan Apriori. Dalam bukunya juga Kant memberikan Kritik terhadap Skeptisme, Transenden Idealisme, dan Estetika Transendan Kant memperkenalkan kategori-kategori akal, menjadi dua belas kategori.

C. Review Kuliah Filsafat Prof Marsigit

Saya sangat ingat malam sebelum perkuliahan pertama mata kuliah filsafat PEP, Prof Marsigit menghubungi lewat facebook untuk mengingatkan bahwa besok adalah pertemuan pertama. Hal ini ternyata dilakukan kepada seluruh mahasiswa PEP di kelas Filsafat PEP. Keseriusan Prof Marsigit dalam merencanakan perkuliahan menjadi contoh yang baik untuk kami. Tingkat kehadiran Prof Marsigit dalam perkuliahan filsafat PEP selama satu semester hampir mencapai 100%, selalu memberi kabar jika perkuliahan dikosongkan atau ketika beliau berhalangan hadir. Sumber-sumber referensi yang diberikan juga sangat lengkap dan berbobot. Kesan pertama adalah bagaimana Prof Marsigit merencanakan perkuliahan dengan sangat serius.

Perkuliahan Filsafat PEP yang diampu oleh Prof Marsigit sangat unik, dan berbeda dengan model perkuliahan yang lain. Dalam setiap memulai perkuliahan, Prof Marsigit selalu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mahasiswa. Jika tidak ada yang bertanya, maka Prof Marsigit memberikan kuis jawab singkat, yang rata-rata terdiri dari 50 soal. Total kuis selama satu semester sebanyak 10 kuis, artinya kami telah mengerjakan 500 soal. Meskipun tidak jarang kami mendapatkan nilai nol pada setiap kuis, sehingga muncul istilah nolisasi. Yang menarik dari kuis ini adalah Prof Marsigit menekankan bahwa jawaban kuis tidak begitu penting, yang lebih penting adalah penjelasan tentang soal-soal tersebut. Banyak konsep-konsep baru dan penting yang kami terima melalui kuis-kuis tersebut, yang sebelumnya tidak pernah kami dengar atau bahkan sering dengar tapi tidak tahu jawabannya. Melalui konsep “nolisasi” ini, kami paham bahwa kami ternyata belum memahami apapun dalam filsafat, dan masih butuh belajar banyak tentang banyak hal tentang filsafat. Tugas-tugas yang diberikan juga terstruktur dengan baik, sehingga tugas 1, tugas 2, tugas3m dan tugas 4 merupakan sebuah rangkaian yang runtut, mulai dari Filsafat Umum, Membangun Filsafat, dan Menerapkan Filsafat.

Hal menarik lainnya pada perkuliahan ini adalah tidak diperbolehkannya mencatat apa yang didiskusikan di kelas. Beliau menginginkan seluruh mahasiswa bisa fokus mendengarkan dan ikut berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Perkuliahan filsafat PEP berhasil membuka wawasan kami tentang filsafat melalui cara yang unik, yang humanis, namun tetap terstruktur dengan baik.

III. MENERAPKAN FILSAFAT

A. Ideologi Pendidikan

Filsafat adalah suatu disiplin ilmu dan bidang studi yang berusaha untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, dan hubungan antara berbagai aspek kehidupan. Filsafat seringkali berusaha untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta, serta merumuskan argumen-argumen yang rasional untuk mendukung pandangan-pandangan tersebut.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk filsafat dan ideologi. Filsafat pendidikan adalah landasan intelektual yang mendukung praktik-praktik pendidikan, sementara ideologi pendidikan mengacu pada pandangan ideologis yang memengaruhi pendidikan dalam konteks sosial dan politik. Tulisan ini akan mengupas tentang maksud dari filsafat dan ideologi pendidikan. Selanjutnya akan dibahas tentang peran dari filsafat Pendidikan dan bagaimana hubungan antara filsafat dan ideologi pendidikan.

1. Definisi Filsafat dan Ideologi Pendidikan

Filsafat pendidikan adalah kajian tentang aspek-aspek intelektual dan etis pendidikan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan, metode, nilai, dan makna dari pendidikan. Filsafat pendidikan membantu membentuk landasan berpikir yang memandu pembuat kebijakan, guru, dan peserta didik dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Beberapa definisi ideologi pendidikan menurut para ahli diantaranya:

- a. John Dewey: Seorang filsuf dan pendidik terkenal, Dewey menganggap ideologi pendidikan sebagai kerangka pemikiran yang mengatur tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Baginya, pendidikan harus menekankan pengalaman, pembelajaran aktif, dan pemberdayaan siswa.
- b. Paulo Freire: Seorang pendidik asal Brasil, Freire berpendapat bahwa ideologi pendidikan dapat merujuk pada ideologi yang mendasari sistem pendidikan. Dia menekankan pendidikan pembebasan, di mana siswa harus menjadi subjek yang aktif dalam proses belajar, bukan objek pasif dari instruksi.
- c. Ivan Illich: Illich adalah seorang pemikir sosial yang menyatakan bahwa ideologi pendidikan sering kali menciptakan ketergantungan pada institusi-institusi pendidikan formal. Bagi Illich, ideologi pendidikan yang ideal akan mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan memberdayakan individu untuk mengambil kendali atas pendidikan mereka sendiri.

- d. Emile Durkheim: Seorang sosiologis Prancis, Durkheim menganggap ideologi pendidikan sebagai cara untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial dan norma kepada generasi muda. Bagi Durkheim, pendidikan adalah alat untuk mempertahankan kohesi sosial.
- e. Michael Apple: Apple adalah seorang pendidik dan penulis yang telah mengkaji kritis ideologi pendidikan. Dia menekankan pentingnya memahami ideologi yang mendasari pendidikan untuk mengungkap dan mengatasi ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan bias dalam sistem pendidikan.

Ideologi pendidikan adalah kumpulan keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik yang memengaruhi pendidikan dalam masyarakat. Ideologi ini dapat memengaruhi pembiayaan, kurikulum, dan pengajaran dalam sistem pendidikan. Ideologi pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sistem pendidikan suatu negara dan memengaruhi bagaimana pendidikan diselenggarakan dan dijalankan.

2. Peran Filsafat dan Ideologi Pendidikan

Filsafat dan ideologi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk, mengarahkan, dan merumuskan sistem pendidikan dalam suatu masyarakat. Filsafat pendidikan membantu dalam mengidentifikasi dan merumuskan tujuan-tujuan utama pendidikan. Ini melibatkan pemikiran tentang apa yang ingin dicapai melalui pendidikan, seperti pengembangan kepribadian, pemberdayaan individu, persiapan untuk dunia kerja, atau transmisi budaya.

Filsafat pendidikan menghasilkan teori-teori pendidikan yang menguraikan konsep-konsep filosofis dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Ini membantu memahami dasar filosofis dari praktik pendidikan. Filsafat pendidikan juga membahas masalah etika dan moralitas dalam pendidikan. Ini membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip etis yang harus dijunjung dalam konteks pendidikan.

Selain itu, Filsafat pendidikan mempengaruhi pendekatan dan metode pembelajaran. Misalnya, filosofi progresivisme akan mempromosikan metode pembelajaran aktif, sementara filosofi tradisional mungkin lebih mendukung pendekatan pengajaran langsung. Filsafat pendidikan juga dapat mendorong perubahan dalam sistem pendidikan dengan mempertanyakan praktik-praktik yang ada dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ideologi pendidikan berperan dalam hal menentukan prioritas pendidikan, mempengaruhi kurikulum, menentukan sumber daya pendidikan, dan mempengaruhi praktik pengajaran. Ideologi pendidikan memandu pemerintah dalam menentukan prioritas dalam sistem pendidikan, seperti akses universal, penekanan pada nilai-nilai nasional, atau

pendekatan piagam hak asasi manusia. Selain itu, Ideologi juga memengaruhi isi kurikulum, termasuk bagaimana sejarah, budaya, dan nilai-nilai sosial diajarkan. Dalam hal Sumber Daya Pendidikan, pembiayaan dan alokasi sumber daya dalam sistem pendidikan seringkali mencerminkan ideologi sosial dan politik. Ideologi juga dapat memengaruhi metode pengajaran, mengarah pada penekanan pada keterampilan kritis, kerja sama, atau persaingan.

Ideologi pendidikan merupakan pemahaman konkret dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari filsafat pendidikan. Ini mencakup bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari, seperti dalam kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. Ideologi pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk dan mengorganisasi sistem pendidikan, termasuk struktur sekolah, kebijakan pendidikan, dan regulasi. Ideologi pendidikan juga mempengaruhi pembuatan kebijakan pendidikan. Ideologi ini dapat memengaruhi keputusan tentang apa yang diajarkan, bagaimana guru diajari, dan bagaimana dana pendidikan dialokasikan. Selain itu, ideologi pendidikan mempengaruhi peran dan tanggung jawab guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sistem pendidikan. Ini mencakup peran guru sebagai fasilitator pembelajaran atau pemberi tugas, serta peran siswa sebagai subjek aktif atau objek pasif dari pendidikan.

Ideologi pendidikan mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat tertentu, yang bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini mencakup cara pendidikan mencerminkan budaya dan kepercayaan yang dominan dalam masyarakat.

3. Hubungan Antara Filsafat dan Ideologi Pendidikan

Filsafat pendidikan dan ideologi pendidikan saling terkait, dan seringkali memengaruhi satu sama lain. Filsafat pendidikan, sebagai pandangan intelektual, dapat membentuk ideologi pendidikan. Sebaliknya, ideologi pendidikan dapat memengaruhi bagaimana filsafat pendidikan diterapkan dalam praktik.

Hubungan erat Filsafat dan ideologi pendidikan dikarenakan keduanya berbicara tentang nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang membentuk dasar sistem pendidikan suatu negara atau institusi pendidikan. Hubungan tersebut terkait beberapa aspek, salah satunya terkait dasar pemikiran. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi ideologi pendidikan. Filsafat pendidikan mencakup konsep-konsep filosofis yang mengarah pada pengembangan ideologi pendidikan. Misalnya, filosof ini dapat merumuskan pandangan tentang tujuan pendidikan, proses pembelajaran, etika, dan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam pendidikan.

Kaitannya dengan pandangan terhadap tujuan pendidikan, filsafat pendidikan membantu merumuskan pandangan tentang tujuan utama pendidikan. Ideologi pendidikan

akan mencerminkan pandangan ini. Sebagai contoh, pendidik yang menganut filsafat progresivisme mungkin akan memiliki ideologi pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif dan pengembangan pribadi, sementara pendidik yang lebih tradisional mungkin akan memiliki ideologi yang lebih berorientasi pada pemindahan pengetahuan.

Dalam hal etika dan moralitas, Filsafat pendidikan membahas isu-isu etika dan moralitas dalam konteks pendidikan. Ideologi pendidikan akan mencerminkan nilai-nilai etis ini dan menentukan cara mereka diimplementasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Filsafat pendidikan membahas peran siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ini mempengaruhi ideologi pendidikan dalam hal bagaimana peran dan hubungan siswa dan guru dipahami dalam sebuah sistem pendidikan.

Ideologi pendidikan yang didasarkan pada filsafat tertentu dapat memengaruhi pembuatan kebijakan pendidikan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari filsafat pendidikan tertentu dapat tercermin dalam hukum dan regulasi pendidikan.

Filsafat pendidikan dapat berperan dalam menginisiasi perubahan dalam ideologi pendidikan. Ketika pemikiran filosofis tentang pendidikan berubah, hal ini juga dapat mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan diselenggarakan dan dijalankan.

Meskipun ada keterkaitan yang erat antara filsafat dan ideologi pendidikan, penting untuk diingat bahwa filsafat pendidikan adalah dasar teoritis, sementara ideologi pendidikan adalah penerapan konkret dari pemikiran filosofis tersebut dalam praktik pendidikan. Filsafat mendefinisikan prinsip-prinsip, sementara ideologi memberikan wujud nyata pada prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pendidikan yang sebenarnya.

Filsafat dan ideologi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk praktik dan kebijakan pendidikan dalam masyarakat. Filsafat pendidikan menentukan landasan intelektual dan etis, sementara ideologi pendidikan memengaruhi konteks politik dan sosial di mana pendidikan berlangsung. Kedua aspek ini saling terkait dan berdampak satu sama lain, dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan relevan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. (2013). "Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Pengantar." Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamaluddin, Ahdar. (2014). Filsafat Pendidikan. Istiqra' : Volume 1 Nomor 2 Maret 2014
- Kristiawan, Muhammad. (2016). Filsafat Pendidikan: The Choice is Yours. Yogyakarta: Valia Pustaka
- Mulyana, Deddy. (2007). "Filsafat Ilmu Komunikasi." Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Munandar, Umar Muhammad. (2009). "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Pendidikan Islam: Kajian Filsafat dan Sosiologi Pendidikan." Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2006). "Filsafat Pendidikan Islam." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurgiansah, Heru. (2020). Filsafat Pendidikan. Banyumas: CV. Pena Persada
- Purwadi. (2008). "Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia." Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2002). "Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme." Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Dedi et al. (2005). "Pendidikan Pancasila." Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudrajat, Ajip Rosidi. (2003). "Filsafat Pendidikan Indonesia." Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suparman, Udi. (2007). "Ideologi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Filsafat Pendidikan." Jakarta: Rajawali Pers.
- Syar'i, Ahmad. (2005). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Toha, Muhammad. (2013). "Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Humanisme Pendidikan Indonesia." Jakarta: Kencana.

B. Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praksis (review CMAP Theory Learning dalam Pembelajaran Matematika)

Perkembangan teori pembelajaran telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan penelitian dalam bidang psikologi, pendidikan, dan neurosains. Yang pertama adalah teori behaviorisme (awal abad ke-20). Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Konsep utamanya adalah Pembelajaran adalah perubahan perilaku yang dapat diobservasi, diukur, dan diprediksi. Fokus pada stimulus dan respons.

Selanjutnya, Teori Kognitivisme (1950-an, 1970-an). Teori ini dipopulerkan oleh Jean Piaget dan Lev Vigotsky. Konsep utamanya adalah pembelajaran melibatkan proses mental internal, termasuk pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. Pentingnya konsep seperti skema dan zona perkembangan proximal. Selanjutnya muncul Teori Konstruktivisme (1970-an, 1980-an). Teori ini dipopulerkan oleh Jerome Bruner, dan Lev Vigotsky (aspek konstruktivisme). Ide utamanya adalah siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar penyampai informasi.

Pada tahun 1980-an muncul Teori Belajar Sosial yang dipopulerkan oleh Albert Bandura. Teori ini mengusung konsep bahwa pemahaman sosial dalam pembelajaran, termasuk peran model, observasi, dan imitasi dalam pengembangan keterampilan. Setelahnya, Howard Barrows (1980-an, 1990-an) mengenalkan Pembelajaran Berbasis Masalah yang berpendapat bahwa Pembelajaran terfokus pada pemecahan masalah nyata, menekankan keterlibatan siswa dalam merumuskan dan memecahkan masalah. Tahun 1990-an – 2000-an, John Dewey dan Jean Lave mengenalkan Pembelajaran Kontekstual, dimana pembelajaran lebih efektif ketika terjadi dalam konteks nyata atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pada Abad ke-21 muncul Neuroscience-Informed Learning, Pembelajaran Berbasis Teknologi, dan Pembelajaran Fleksibel.

Dalam rangka menerapkan filsafat ke dalam penilaian pembelajaran matematika, penulis mengkaji CMAP Theory Teaching Learning kemudian dihubungkan dengan penilaian dalam pembelajaran matematika. Tabel 1 menguraikan hubungan antara paradigma/teori/metode/pendekatan/model/strategi dengan penilaian pembelajaran matematika.

Tabel 1. Hubungan Teori Belajar dengan Penilaian Pembelajaran Matematika

No	Paradigma/ Teori/Metode/ Pendekatan/ Model/Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
1	Behaviorisme	Stimulus	- Pengamatan	Shahbana, E. B., & Satria, R. (2020). Implementasi Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran. <i>Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan</i> , 9(1), 24-33.
		Respon	- Langsung	
		Penguatan	- Tes dan Evaluasi	
		Pembentukan asosiasi	- Penguatan dan Hukuman	
		Operant Conditioning	- Observasi Stimulus dan Respons	
		Generalisasi	- Pengukuran umpan balik	
		Pembelajaran melalui observasi	- Tes dan Evaluasi - Pengamatan Langsung	
2	Kognitif	Fase Pemberian Masalah	- Pengamatan	Aida, N., Kusaeri, K., & Hamdani, A. S. (2017). Karakteristik instrumen penilaian hasil belajar matematika ranah kognitif yang dikembangkan mengacu pada model PISA. <i>Suska; Journal of Mathematics Education</i> , 3(2), 130-139.
		Fase Berpikir	- Tes Kognitif	
		Fase Berpasangan	- Eksperimen Laboratorium	
		Fase Eksplorasi	- Studi Kasus	
		Fase Diskusi Hasil Eksplorasi	- Analisis Konsep	
		Fase Penyimpulan	- Survei dan Penelitian Lapangan	

3	Konstruktivis	Pemberian Pengalaman	- Portofolio	Pranata, M. (2004). Portofolio: Model penilaian desain berbasis konstruktivistik. <i>Nirmanana</i> , 6(1).
		Aktivitas Eksplorasi	- Penilaian Performa	
		Diskusi dan Tanya Jawab	- Pengamatan	
		Konstruksi Pengetahuan	- Wawancara	
		Kegiatan Kolaboratif	- Portofolio	
		Tugas Konstruktif	- Proyek	
		Refleksi dan Metakognisi	- Tes Kognitif	
		Umpan Balik dan Dukungan		
4	Humanistik	Pemberian Kebebasan dan Otonomi	- Wawancara - Portofolio	Aisyah, H., & Muhimmah, H. A. (2023). Konsep Merdeka Belajar Dalam Prespektif Teori Belajar Humanistik. <i>Pendadas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar</i> , 8(1), 4895-4901.
		Fasilitasi Eksplorasi dan Discovery	- Self-Assessment - Observasi Partisipatif	
		Pemberian Ruang untuk Ekspresi Diri	- Proyek dan Karya Kreatif	
		Kolaborasi dan Diskusi	- Evaluasi Pekembangan Produk	
		Pemberian Pekerjaan Proyek atau Tugas yang Relevan	- Umpan Balik dari Rekan	
		Fasilitasi Pemecahan Masalah		
		Refleksi Diri dan Metakognisi		
5	Sosial	Fase Perhatian	- Observasi Sosial	Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. <i>Jurnal Manajemen Pendidikan</i> , 9(1), 24-29.
		Fase Retensi	- Kuesioner dan Wawancara	
		Fase Reproduksi	- Tes Kognitif	
		Fase Motivasi	- Simulasi Interaktif - Peer dan Self-assessment - Studi Kasus	

6	Model Pembelajaran Kooperatif	Pembentukan Kelompok	- Evaluasi Tim	Hasanah, Z., & Himami, A. S. (2021). Model pembelajaran kooperatif dalam menumbuhkan keaktifan belajar siswa. <i>Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan</i> , 1(1), 1-13.
		Penyajian Materi	- Peer Assessment	
		Pengerjaan Tugas	- Self-Assessment	
		Presentasi Hasil	- Observasi Guru	
		Evaluasi dan Refleksi	- Protfolio Kelompok - Presentasi Kelompok - Diskusi Kelompok	
7	Model Pembelajaran Aktif	Mengenali model atau teknik active learning	- Penugasan Berbasis Proyek	Hidayat, A. (2012). Konsep Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Paikem). <i>AN NUR: Jurnal Studi Islam</i> , 4(1), 39-50.
		Mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi tertentu	- Portofolio - Peer Assessment - Diskusi dan Debat	
		Memulai pembelajaran dengan awal yang sederhana	- Penugasan Jurnal atau Refleksi - Simulasi atau Permainan Pendidikan	
		Mengisi pembelajaran dengan aktivitas yang menarik	- Penilaian Observasi Guru - Penilaian Berbasis Kinerja	
		Menetapkan aturan yang harus dipatuhi agar siswa		
		Mengenalkan aktivitas pembelajaran dan jelaskan manfaat dari pembelajaran		
		Menjelaskan materi kepada masing-masing grup belajar.		
		Memberikan tugas diskusi pada siswa		

		Masing-masing grup melaksanakan diskusi dan memberikan kesimpulan.		
		Melanjutkan dengan kegiatan tanya-jawab		
		Menarik kesimpulan secara menyeluruh.		
8	Model Pembelajaran Kolaboratif	Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan menyiapkan materi yang relevan.	- Peer Assessment - Self Assessment - Observasi Guru - Portofolio	Sukadi, N. K. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Kolaboratif Untuk Peningkatan Hasil Belajar Muatan Pelajaran PPKn Dan Sikap Sosial Siswa Kelas II SD Negeri 1 Tumbu. <i>Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan</i> , 4(3), 564-579.
		Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan seimbang.	Kelompok - Presentasi Kelompok - Diskusi Kelompok - Pengukuran Kinerja	
		Memberikan instruksi dan bimbingan kepada siswa tentang tugas yang harus dikerjakan, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan kriteria penilaian yang digunakan.		
		Memfasilitasi proses pembelajaran kolaboratif dengan memberikan dukungan, saran, dan umpan balik yang konstruktif kepada siswa.		Fathani, A. H. (2018). Sintaks Model Pembelajaran Matematika Collaborative Problem Solving Pada Materi Sistem Persamaan
		Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil pembelajaran kolaboratif,		

		baik secara individu maupun kelompok.		Linear Tiga Variabel (Spltv). <i>Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika</i> , 8(2), 65-72.
9	Discovery Learning	Stimulasi	- Proyek	Rusli, M. (2021). Discovery Learning. Hak Cipta Buku Kemendiknas dan HAM Nomor: 000259240, 268.
		Problem Statement	- Portofolio	
		Pengumpulan Data	- Uji Keterampilan Berpikir	
		Pengolahan Data	- Presentasi	
		Pembuktian	- Peer Review	
		Generalisasi	- Refleksi - Observasi Guru	
10	Pembelajaran berbasis Proyek	menetapkan tema proyek	- Penilaian Proyek	Rati, N. W., Kusmaryatni, N., & Rediani, N. (2017). Model pembelajaran berbasis proyek, kreativitas dan hasil belajar mahasiswa. <i>JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)</i> , 6(1), 60-71.
		menetapkan konteks belajar,	- Penilaian Portofolio	
		merencanakan aktivitas-aktivitas	- Peer Assessment	
		memproses aktivitas-aktivitas	- Evaluasi Kinerja	
		penerapan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek	- Presentasi - Evaluasi Proses - Evaluasi Hasil Kreatif - Refleksi - Observasi Guru	
11	Pembelajaran Berbasis Pengalaman	Tahap Pengalaman Nyata	- Refleksi	https://www.gramedia.com/best-
		Tahap Observasi Refleksi	- Presentasi	
		Tahap Konseptualisasi	- Portofolio	

		Tahap Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Tindakan - Observasi Guru - Uji Keterampilan 	seller/experiential-learning/
12	Model Pembelajaran Langsung	Menyampaikan tujuan & mempersiapkan siswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian tertulis - Ujian Lisan 	Kardi, S. & Nur, M. (2000). Pengajaran Langsung. Surabaya : UnesaUniversity Press.
		Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek atau tugas - Ujian Praktikum - Portofolio 	
		Membimbing pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi Kelas 	
		Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peer Assessment - Penugasan Proyek Kolaboratif 	
		Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan	<ul style="list-style-type: none"> - Kuis dan Tes Jangka Pendek 	
14	Model Pembelajaran Berbasis Masalah	Mengorientasikan siswa pada masalah.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelsaian Masalah 	Ibrahim, M. & Nur, M. (2000 : 13).
		Mengorganisir siswa untuk belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Kelompok 	
		Membimbing penyelidikan/ inkuiri individu maupun kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> - Portofolio PBL - Evaluasi Rekan - Diskusi dan Refleksi 	
		Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Komunikasi - Tes Kinerja 	
		Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Penalaran dan Analisis 	
15	Model Pembelajaran Kooperatif	Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rekan - Proyek Kelompok 	Ibrahim, M. & Nur, M. (2000). Pembelajaran Berdasarkan
		Menyajikan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi 	
		Mengorganisasikan siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok 	

		ke dalam kelompok-kelompok belajar.	- Diskusi Kelompok	Masalah : Surabaya : Unesa- University Press _____, dkk. (2000). Pembelajaran Koperatif.
		Membimbing kelompok bekerja dan belajar.	- Penugasan Individu	
		Evaluasi	- Portofolio Kelompok	
		Memberikan Penghargaan	- Evaluasi Proses Kelompok - Tes Kognitif	
16	Pembelajaran Matematika Realistik	<ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi siswa - Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran - Memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang “riil” bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya - Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut - Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan/masalah yang diajukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Masalah - Portofolio - Tes Kognitif - Peer Assessment - Evaluasi Proses 	Rahayu, T., Purwoko, P., & Zulkardi, Z. (2008). Pengembangan Instrumen Penilaian dalam Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) di SMPN 17 Palembang. <i>Jurnal Pendidikan Matematika</i> , 2(2).

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya (siswa lain), setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain; dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pelajaran. 		
17	Problem Posing	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman - Jalan keluar, - Identifikasi kekeliruan, - Menimalisasi tulisan-hitungan, - Cari alternative, - Menyusun soal-pertanyaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Portofolio Problem Posing - Presentasi Problem Posing - Diskusi Kelas - Tugas Tulisan - Peer Assessment - Evaluasi Diri - Penilaian Proyek 	Permana, N., Rohaeti, E. E., & Purwasih, R. (2019). The implementation of problem posing approach to improve the mathematical creative thinking abilities of junior high school. Daya

				Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika, 7(1), 39-48.
18	Problem Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - menyajikan masala - pengorganisasian pembelajaran - perhatikan dan catat respon siswa - bimbingan dan pengarahan - membuat kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek aau tugas terbuka - Portofolio - Diskusi dan Presentasi - Peer Assessment - Tes Kognitif - Evaluasi Kinerja - Penilaian Autentik 	<p>Giarti, S. (2015, November). Peningkatan keterampilan proses pemecahan masalah dan hasil belajar matematika menggunakan model pbl terintegrasi penilaian autentik pada siswa kelas vi sdn 2 benge, wonosegoro. In <i>Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis</i> (Vol. 1, No. 1).</p>
19	Investigasi Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Mengorganisasikan kelompok-kelompok kooperatif dan mengidentifikasi topik - Perencanaan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian formatif - Peer Assessment - Presentasi Kelompok - Laporan Kelompok - Tes Tertulis - Tes Lisan - Penugasan Proyek 	<p>Nurekawati, E. E., & Eviliyanto, E. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis hasil penyelidikan dan menyiapkan laporan - Mempresentasikan hasil penyelidikan 		Mahasiswa. <i>Edukasi: Jurnal Pendidikan</i> , 15(1), 54-69.
20	Jurisprudential Inquiry	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan siswa pada kasus - Mengidentifikasi isu - Mengeksplorasi sikap atau pendirian serta bentuk argumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kasus - Kinerja Kelompok - Tes Tertulis - Tes Lisan - Observasi Guru 	Tampubolon, L., & Alexon, A. (2023). Effectiveness of Jurisprudential Inquiry Learning Model to Improve Student Learning Achievement in Geography Subject at SMAN 2 Bengkulu Utara. <i>FINGER: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan</i> , 2(2), 45-54.
21	Role Playing	<ul style="list-style-type: none"> - Memanaskan Suasana Kelompok - Pemeranan - Diskusi dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Guru - Evaluasi Peer - Video Rekaman Permainan Peran - Tes atau Pertanyaan Tertulis - Penilaian Keterampilan Khusus 	Sari, F. F. K. (2018). Peningkatan Hasil Belajar Siswa SD pada Pembelajaran Tematik melalui Penerapan Model Pembelajaran Role Playing. <i>Satya Widya</i> , 34(1), 62-76.

22	Model Pembelajaran TAI (<i>Team Assisted Individualized</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasikan pada peserta didik tentang hal yang akan dicapai dalam pembelajaran - Mengarahkan peserta didik untuk belajar - Pembentukan tim diskusi - Menilai tugas yang diberikan dan pemberian penghargaan - Melakukan evaluasi terhadap kerja tim dan diskusi, melakukan evaluasi pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Tim - Peer Assessment - Self-Assessment - Observasi Guru - Portofolio Kelompok - Presentasi Kelompok - Diskusi Kelompok 	Fadly, Wirawan. (2022). Model-model Pembelajaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka. Bantul: Bening Pustaka
23	Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai - Pemberian permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan - Peserta didik dipasangkan dengan teman sebangku dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan Berbasis Proyek - Portofolio - Peer Assessment - Diskusi dan Debat 	Fadly, Wirawan. (2022). Model-model Pembelajaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka. Bantul: Bening Pustaka

		<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi hasil diskusi bersama pasangan di depan kelas. - Guru mengarahkan dan menyimpulkan materi. 		
24	Model Pembelajaran TTW (<i>Think Talk Write</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Think (berpikir) - Talk (berbicara/berdiskusi) - Write (menulis) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Portofolio - Self-Assessment - Observasi Partisipatif - Proyek dan Karya Kreatif - Evaluasi Pekembangan Produk - Umpan Balik dari Rekan 	Fadly, Wirawan. (2022). Model-model Pembelajaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka. Bantul: Bening Pustaka
25	Model Pembelajaran VAK (<i>Visual Auditory Kinestetika</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan) - Tahap penyampaian (kegiatan eksplorasi) - Tahap pelatihan (kegiatan elaborasi) - Tahap penampilan hasil (kegiatan inti pada konfirmasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek - Portofolio - Uji Keterampilan Berpikir - Presentasi - Peer Review - Refleksi - Observasi Guru 	Fadly, Wirawan. (2022). Model-model Pembelajaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka. Bantul: Bening Pustaka

C. Penilaian Konstruktif dalam Pembelajaran Matematika

1. Konsep Penilaian Konstruktivis

Dalam kelas konstruktivis, fokusnya cenderung bergeser dari guru ke siswa. Ruang kelas tidak lagi menjadi tempat di mana guru menuangkan pengetahuan kepada siswa, dimana siswa yang menunggu seperti wadah kosong yang harus diisi. Dalam model konstruktivis, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Daripada mengatakan "TIDAK" ketika seorang siswa tidak memberikan jawaban yang tepat yang dicari, guru konstruktivis berusaha memahami pemikiran siswa saat ini tentang topik tersebut. Konstruktivis percaya bahwa penilaian harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan pemahaman guru tentang pemahaman siswa saat ini. Penilaian tidak boleh digunakan sebagai alat yang membuat beberapa siswa merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan menyebabkan siswa lain menyerah. Ada beberapa alat penilaian yang berbeda yaitu peta konsep, portofolio, rubrik dan proses penilaian yaitu penilaian diri, penilaian teman sebaya, penilaian kolaboratif yang digunakan dalam kelas konstruktivis.

Konstruktivisme artinya siswa membangun pengetahuan mereka dengan menghubungkan pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan sebelumnya. Konstruktivis menekankan peran siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan karya Jean Piaget, Lev Vygotsky dan teori konstruktivis lainnya, teori konstruktivis didasarkan pada premis bahwa individu harus terlibat dalam pembelajaran, seseorang harus secara aktif menciptakan pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, keyakinan dan pengalaman pribadi. Ketika menjelaskan pergeseran dari pengajaran ke pembelajaran, para pendidik terkadang kembali menggunakan frase seperti "pembelajaran langsung", "keterlibatan aktif peserta didik dan kedalaman daripada keluasan".

Penilaian dalam pendidikan pasti memiliki keterkaitan dengan dengan pertumbuhan pembelajaran siswa. Seberapa banyak pengalaman belajar yang telah diperoleh siswa pada titik waktu tertentu terhadap hasil pembelajaran yang diharapkan? Apa saja kekuatan dan kelemahan siswa dalam bidang pembelajaran yang telah ditetapkan? Sejauh mana hasil penilaian dapat membantu dalam memperkuat pembelajaran? Ini adalah beberapa pertanyaan yang biasa muncul dalam penilaian pendidikan. Biasanya, penilaian dalam pendidikan banyak digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan pertama dan berkaitan dengan 'penilaian pembelajaran' yang sebagian besar berguna bagi guru dalam merancang strategi pengajaran dalam memfasilitasi siswa untuk belajar. Namun, dengan adanya pergeseran fokus dari pendidikan yang berpusat pada guru atau mata pelajaran menjadi pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis, berbagai kegunaan

penilaian telah muncul dalam literatur dan praktik pendidikan baru-baru ini. Selain melanjutkan penilaian pembelajaran, praktik-praktik penggunaan penilaian untuk pertumbuhan pembelajaran dan mengubah proses penilaian sebagai proses pembelajaran semakin banyak digunakan di kelas yang berpusat pada pembelajaran.

Terdapat tiga ide utama terkait dengan pendekatan konstruktivis dalam sebuah penilaian, yaitu (1) belajar adalah proses aktif, (2) siswa memiliki pengetahuan sebelumnya, dan (3) siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Yager, 1991; Cobb dkk., 1992; Magoon, 1977; Hewson & Hewson, 1988). Tiga ide ini kemudian diperasionalkan melalui beberapa gagasan:

1. Penilaian berada dalam konteks yang bermakna dan memiliki relevansi bagi siswa.
2. Proses pembelajaran tidak terhenti selama penilaian berlangsung.
3. Penilaian mencakup kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu aplikasi, evaluasi, analisis, sintesis.
4. Penilaian mencakup penerapan pengetahuan dan pemahaman.
5. Penilaian berfokus pada gambaran besar tentang konsep dan isu-isu serta fakta dan bukti yang menyertainya
6. Penilaian mencakup penyelidikan
7. Siswa melampaui tingkat informasi awal (pengetahuan dan pemahaman) melalui elaborasi dengan melakukan analisis mendalam terhadap ide-ide besar, isu-isu, dan konsep-konsep
8. Siswa memecahkan masalah di mana mereka memperluas dan mengkonseptualisasikan kembali (akomodasi) pengetahuan dalam konteks baru
9. Siswa menggeneralisasi (sintesis) pengalaman dari pengalaman konkret sebelumnya untuk memahami teori dan aplikasi yang abstrak
10. Siswa berinteraksi satu sama lain dalam segala situasi termasuk selama penilaian

Keterampilan matematika adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menerangkan, dan menggunakan konsep-konsep matematika dalam berbagai konteks. Keterampilan ini mencakup keterampilan pemahaman konsep dasar, memecahkan masalah, berpikir logis, dan kemampuan berkomunikasi secara matematis.

Dalam keterampilan pemahaman konsep terdapat pemahaman angka dan hitungan, pemahaman operasi matematika, dan pemahaman struktur geometris. Selain keterampilan pemahaman konsep, terdapat juga keterampilan penerapan, diantaranya penerapan konsep matematika, pemecahan masalah, model matematika. Kemudian terdapat keterampilan berpikir logis dan kritis. Dalam berpikir logis, siswa mampu mengenali pola, dan membuat

generalisasi, sementara dalam berpikir kritis, siswa mampu untuk menilai dan menganalisis informasi matematika, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional.

Selain tiga yang disebut di atas, terdapat juga keterampilan komunikasi matematika, keterampilan berkomputasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan organisasi dan representasi, dan keterampilan membandingkan dan menilai.

Metode penilaian yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan matematika diantaranya, ujian tertulis, proyek matematika, ujian praktis, penugasan, diskusi kelas, ujian lisan, tes formatif, dan tes sumatif.

2. Alat Penilaian Konstruktivis dalam Pembelajaran Matematika

Setelah ide dan gagasan tentang penilaian konstruktivis diutarakan, maka untuk menerapkan gagasan-gagasan tersebut diperlukan instrumen atau alat. Penggunaan alat penilaian konstruktivis sangat penting untuk meningkatkan proses belajar-mengajar. Berbagai alat konstruktivis dapat digunakan untuk menilai kemampuan kognitif siswa, pencapaian dan kemajuan mereka. Alat-alat tersebut adalah peta konsep, portofolio, dan rubrik.

a. Peta Konsep

Konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang didasarkan pada pengalaman tertentu yang relevan dan yang dapat digeneralisasi. Peta konsep adalah representasi visual dari konsep-konsep dan hubungan di antara mereka; konsep-konsep biasanya diapit oleh semacam kotak dan garis penghubung di antara konsep-konsep tersebut menunjukkan hubungan di antara mereka. Tautan dapat berupa satu arah, dua arah, atau tanpa arah. Dengan demikian, peta konsep merupakan representasi visual dari pemahaman konseptual yang dapat digambarkan sebagai kekayaan interkoneksi dan hubungan yang dibuat antara konsep-konsep dan struktur yang mengorganisir konsep-konsep tersebut.

Dalam matematika yang mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasi, konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks (Rosnawati, 2007). Untuk mempelajari konsep persamaan dibutuhkan pemahaman tentang konsep-konsep lainnya. Konsep itu tidak berdiri sendiri-sendiri, namun konsep itu berkaitan dengan sistem yang bermakna dan relevan, dan sering berhubungan dengan struktur konsep-konsep subordinat serta superordinat secara hierarkhikal, yang dikenal sebagai sistem-sistem konseptual, misalnya seperti grup, ring, field, integral domain, dan lain sebagainya.

Gambar 1. Contoh Peta Konsep (Sumber: Rosnawati, 2007)

Pemetaan konsep dianggap sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan pembelajaran yang bermakna dan cara yang inovatif untuk menilai perolehan pengetahuan siswa. Pemetaan konsep sebagai pelengkap sistem evaluasi tradisional, memungkinkan guru untuk menentukan apakah kinerja yang dicapai oleh siswa berasal dari tingkat pemahaman konseptual yang tinggi. Penggunaan peta konsep merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ini memotivasi dan menantang siswa sedemikian rupa sehingga meningkatkan peluang terjadinya pembelajaran. Biasanya peta konsep dibentuk dengan menempatkan subjek pada posisi utama dalam diagram. Subjek dipecah menjadi tema, fakta, atau opini yang lebih sederhana sehingga lebih mudah bagi siswa untuk memahami subjek yang sedang dipelajari.

Terdapat dua cara di mana peta konsep menilai pembelajaran siswa:

- Peta konsep menampilkan perolehan pengetahuan baru secara lebih efektif daripada metode ekspositori tradisional seperti menulis esai. (Calderon-Steck, 2006)
- Peta konsep menilai pembelajaran yang bermakna, atau hubungan antara pengetahuan lama dan baru, secara lebih efektif daripada metode penilaian ekspositori tradisional (Ausubel, 1968; Hay et al., 2008)

b. Portofolio

Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang memiliki tujuan tertentu. Portofolio menjadi catatan kinerja menulis siswa dari waktu ke waktu. Portofolio juga merupakan bukti nyata yang menunjukkan kepada siswa seberapa banyak yang telah mereka lakukan atau yang belum mereka lakukan. Konstruktivisme yang didasarkan pada asumsi Piaget dan Vygotsky bahwa siswa dapat memperoleh dan mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka secara sosial. Pendekatan ini lebih memperhatikan pembelajaran siswa sebelumnya, kemampuan pemecahan masalah dan pembelajaran kolaboratif mereka (Baki, 1994). Namun, dalam lingkungan yang baru ini, pembelajaran siswa tidak dapat dinilai dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan tes pilihan ganda. Oleh karena itu, diperlukan alat penilaian yang lebih luas yang dapat menilai keterampilan siswa seperti pemecahan masalah terbuka, dan berpikir kritis, menganalisis, bernalar, dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam masalah baru, dan untuk mengekspresikan secara lisan dan tulisan. Lebih lanjut, epistemologi konstruktivis mengharuskan kita untuk menilai kinerja individu siswa dan kinerja kelompok secara bersamaan selama pengalaman belajar mereka (Sheppard, 2000).

Portofolio adalah suatu kumpulan sistematis hasil-hasil pekerjaan seseorang (Popham, 1995:163). Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan siswa dapat berupa hasil karya terbaik siswa selama proses belajar, pekerjaan hasil tes, piagam penghargaan, atau bentuk informasi lain yang terkait kompetensi tertentu dalam suatu mata pelajaran. Dari informasi perkembangan itu siswa dan guru dapat menilai kemajuan belajar yang dicapai dan siswa terus berusaha memperbaiki diri.

Secara teknis pengelolaan penilaian portofolio dapat ditempuh dalam berbagai variasi. Walaupun demikian pengelolaannya mengacu pada paling sedikit 7 unsur kunci, yaitu: 1. Membuat siswa memahami makna portofolio dalam kaitan dengan pencapaian dan kemajuan hasil belajarnya; 2. Menentukan topik pekerjaan atau karya siswa yang akan dikoleksi sebagai portofolio; 3. Mengumpulkan dan menyimpan pekerjaan atau karya siswa yang dipilih sebagai portofolio; 4. Memilih atau menentukan kriteria untuk menilai pekerjaan atau karya siswa yang akan dikoleksi sebagai portofolio; 5. Membantu dan mendorong siswa agar selalu mengevaluasi dan memperbaiki hasil-hasil pekerjaan atau karya portofolio mereka; 6. Menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan portofolio dengan siswa; 7. Melibatkan orang tua dan unsur lain terkait dalam program dan pelaksanaan penilaian portofolio siswa.

c. *Penilaian Autentik*

Penilaian autentik digunakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Sekaligus, mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah (Hymes, 1991).

Penilaian autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama dengan siswa. Dalam penilaian autentik, keterlibatan siswa sangat penting. Asumsinya peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar secara lebih baik jika mereka tahu bagaimana akan dinilai. Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. Pada penilaian autentik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah.

Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan atas tugas-tugas yang harus mereka lakukan.

Penilaian autentik harus menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa kegiatan remedial harus dilakukan.

Penilaian autentik (Authentic Assessment) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid atau reliabel. Jadi penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Sunarti, 2014)

d. *Proyek Matematika*

Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan saat penyelesaian yang tegas. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam

periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dimaksudkan untuk mengetahui: pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya.

Project Based learning juga merupakan model pembelajaran yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam kelas-kelas matematika (Sobel, 2004; Van de Walle, 2007; Depdiknas, 2006; Depdiknas, R. I. .2007)

e. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu dalam penilaian kinerja diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Penilaian kinerja berguna untuk mengukur keterampilan siswa melakukan kinerja tertentu. Contoh kinerja yang dapat diamati antara lain: bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi, menggunakan peralatan laboratorium, mengoperasikan suatu alat.

Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui: (1) penilaian tertulis (paper and pencil), (2) identifikasi, (3) simulasi, dan (4) memberi contoh kerja (work sample). Dalam kegiatan penilaian kinerja, pengamatan dilakukan pada saat terjadi proses kinerja.

Beberapa hal berikut ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian kinerja (Pedoman Penilaian Kelas, 2004: 15-16). 1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan agar dilakukan siswa untuk menunjukkan kinerja suatu kompetensi 2. Ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai dalam suatu kinerja 3. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 4. Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati 5. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati.

Instrumen penilaian kinerja kemampuan matematika dapat terdiri dari lembar pengamatan saja (misalnya dalam kegiatan menggambar dan memberi nama sudut, membagi sudut yang telah diketahui menjadi dua sama besar) atau kombinasi penilaian tertulis dan pengamatan (misalnya dalam kegiatan menggambar benda yang disebutkan sifat-sifatnya). Pada lembar pengamatan harus didefinisikan aspek yang dinilai berupa perilaku yang diharapkan muncul dari siswa selama proses kinerja. Selain itu juga dicantumkan cara penilaian atau pedoman penyekoran. Instrumen penilaian kinerja dapat terdiri dari lembar pengamatan (observasi) dengan daftar cek (check list) dan dengan skala rentang (rating scale).

f. Penilaian Produk

Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik dan logam. Produk yang dibuat adalah benda-benda yang bermanfaat bagi diri siswa atau bagi lingkungan siswa. Penilaian produk tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir produk, tetapi juga proses membuat produk. Pada Pedoman Penilaian Kelas (2004: 27) dinyatakan bahwa pengembangan produk meliputi tiga tahap (persiapan, proses pembuatan produk, dan penilaian (appraisal) produk) dan pada setiap tahap perlu dilakukan penilaian.

Produk dinilai secara holistik dan analitik. Penilaian dengan cara holistik didasarkan pada kesan keseluruhan dari produk. Penilaian biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Penilaian dengan cara analitik didasarkan pada aspek-aspek produk yang biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan produk.

g. Kuis Singkat (Refleksi Model Penilaian Prof Marsigit)

Alternatif baru yang ditawarkan oleh Prof Marsigit dalam membangun penilaian konstruktif adalah kuis jawab singkat. Hal ini sudah dimodelkan dan dicontohkan Prof Marsigit dalam setiap perkuliahan filsafat. Model yang ditawarkan oleh Prof Marsigit adalah memberikan 50 soal dalam kuis jawab singkat yang membutuhkan jawaban hanya dalam 1 atau 2 kata. Total kuis dalam setiap perkuliahan filsafat terdapat 10 kuis, namun yang menarik, jarang sekali ada mahasiswa yang dapat menjawab benar lebih dari 10 soal. Bahkan, tidak jarang mahasiswa yang salah semua. Berikut salah satu daftar nilai kuis selama perkuliahan filsafat PEP:

Mahasiswa A= 5,0,9,4,2,0,0,6,0,1,0

Mahasiswa B=2,1,1,4,0,1,3,0,1,0

Mahasiswa C=1,0,10,3,0,1,3,0,0,0

Mahasiswa D=1,0,6,4,3,3,0,0,2,0

Mahasiswa E=1,0,1,0,3,0,4,0,1,0

Mahasiswa F=1,3,9, 3, 0,2,1,0,1,A

Mahasiswa G=2,0,1,1,0,1,1,0,1,0

Mahasiswa H=0,0,1,0,0,3,0,0,2,0

Mahasiswa I=0,2,4,2,3,1,3,0,6,0

Mahasiswa J=1,0,6,3,2,0,2,0,A

(Sumber: Grup WhatsApp “2023 MONDAY FILS PEP S3A”)

Karena banyak sekali mahasiswa yang sering mendapatkan nilai nol dalam setiap kuis, maka muncullah istilah nolisasi dalam kuliah filsafat. Dalam prosesnya mahasiswa meyakini bahwa kuis ini memiliki arti yang mendalam. Benar saja, makna kuis ini dijelaskan oleh Prof Marsigit dalam 3 kuis terakhir. Bahwasannya jawaban itu tidak terlalu penting, namun penjelasan tentang soal- kuislah yang penting. Namun, Prof Marsigit tidak akan menjelaskan jika tidak ada yang menanyakan soal kuis yang diberikan. Dari sini, mahasiswa mulai paham bahwa inti dari kuis ini adalah, banyak hal yang tidak ketahui, dan menilai seseorang itu tidak penting skornya berapa akan tetapi bagaimana seseorang tersebut belajar dari soal-soal kuis yang diberikan.

Kuis Jawab Singkat ini dapat kita terapkan dalam proses belajar mengajar dalam kaitannya mengkonstruksi pengetahuan siswa atau mahasiswa dalam mempelajari hal-hal baru maupun hal-hal yang tidak baru bagi mereka. Kuis ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang sedang belajar masih memerlukan pengetahuan tentang berbagai hal yang tidak kita ketahuia sekaligus memerlukan penguatan atas apa-apa saja yang sudah kita ketahui.

h. Tugas Terstruktur (Refleksi Model Penilaian Tugas Prof Marsigit)

Setiap tugas yang diberikan dalam perkuliahan Filsafat PEP selalu dirancang dengan baik dan terstruktur. Terdapat 4 tugas dalam kuliah filsafat PEP. Antara Tugas 1, Tugas 2, Tugas 3, dan Tugas memiliki struktur yang baik sehingga jika dirangkai menjadi satu kesatuan tugas yang utuh. Mulai dari memahami ontologi, epistemologi, aksiologi, kemudian dilanjutkan dengan tugas membangun filsafat, dan diakhiri dengan menerapkan filsafat. Tugas-tugas ini membuat filsafat tidak hanya dalam pikiran atau teori saja, namun benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan untumanya dalam penilaian.

Tugas-tugas memang seharusnya direncanakan dengan baik, sehingga ketika tugas-tugas tersebut dikumpulkan akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan membangun pengetahuan yang terintegrasi. Selain itu, waktu pengumpulan tugas juga perlu direncanakan dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Tugas Filsafat PEP memiliki 2 keunggulan utama, yaitu (1) tugas direncanakan dengan sangat baik sehingga menjadi rangkaian yang saling melengkapi; (2) batas waktu pengerjaan tugas juga tersistem dengan baik sehingga tidak tumpang tindih. Tugas Akhir dari kuliah filsafat PEP selain memunculkan refleksi baru tentang filsafat PEP juga merupakan rangkaian utuh dari tugas 1 sampai dengan tugas 4. Tugas filsafat yang diberikan juga harus dispesifikan dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Sehingga, nantinya tugas-tugas ini baik secara langsung maupun tidak langsung membangun filsafat PEP sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa.

3. Contoh Penilaian Konstruktif

a. Contoh Penilaian Keterampilan Matematika

Menggambarkan tentang pekerjaan siswa dalam menggambar grafik titik-titik koordinat

Sumber: Pam Belt (2008)

Aplikasi koordinat titik tentang penjualan popcorn

1. The convenience store across the street from Metropolis School has been keeping track of their popcorn sales. The table below shows the total number of bags sold beginning at 6:00 A.M. on a particular day.

- a. Make a coordinate graph of these data. Which variable did you put on the x -axis? Why?
- b. Describe how the number of bags of popcorn sold changed during the day. Explain why these changes may have occurred.

Time	Total bags sold
6:00 A.M.	0
7:00 A.M.	3
8:00 A.M.	15
9:00 A.M.	20
10:00 A.M.	26
11:00 A.M.	30
noon	45
1:00 P.M.	58
2:00 P.M.	58
3:00 P.M.	62
4:00 P.M.	74
5:00 P.M.	83
6:00 P.M.	88
7:00 P.M.	92

Sumber: Pam Belt (2008)

b. Contoh Penilaian Proyek Matematika

Project
uang ayah

2

Mintalah ijin pada ayah, untuk melihat isi dompet ayah?

Tuliskan pecahan uang berapa saja yang ada.

Tuliskan dalam bentuk nominal dan kalimat

Berapa total uang ayah yang ada pada dompet

Jika uang tersebut ditukar dengan pecahan Rp5.000, semua, berapa lembar yang dipunyai oleh ayah?

Project
televisi di rumah

2

Perlu diketahui, bahwa suatu televisi memiliki satuan ukuran yang unik.

Jika televisi di rumah, tertulis dalam dusnya 24" (24 inch)

Terangkan apakah maksudnya?

Sumber: Sutarto, dkk (2022)

c. Contoh Penilaian Kinerja

NO	Nama Siswa	Aspek yang dinilai					Skor yang dicapai	Nilai	Kriteria penskoran
		Cara memegang alat	Cara melukis sudut	Kecermatan melukis	Keberhasilan hasil lukisan				
1.	Dewi	4	4	3	3	14	87,5	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 = tanpa kesalahan • Skor 3 = ada sedikit kesalahan • Skor 2 = ada banyak kesalahan • Skor 1 = tidak melakukan • Skor maksimal = 16 • Skor minimal = 4 • Jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 s.d. 100 Contoh: Nilai Dewi = $14:16 \times 100 = 87,5$ 	
2.	Hera								
3.	Yeni								
4.	Ismail								
5.	Mawar								
6.	Veri								
7.	Ve								
8.	Dicky								
9.	Kia								
...	...								
36.	Zanuba								

No	Nama Siswa	Aspek yang dinilai				Skor yang dicapai	Nilai	Kriteria penskoran
		Cara memegang alat benar	Cara melukis sudut benar	Cermat dalam melukis	Hasil lukisan benar			
1.	Dewi	1	1	1	0	3	75	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 1 = ya • Skor 0 = tidak • Skor maksimum = 4 • Skor minimal = 0 • Jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 s.d. 100 Contoh: Nilai Dewi = $3 : 4 \times 100 = 75$
2.	Hera							
3.	Yeni							
4.	Ismail							
5.	Mawar							
6.	Veri							
...	...							
30.	Zanuba							

Sumber: Wardhani (2010)

d. Contoh Penilaian Produk

Format Penilaian Produk

Mata Pelajaran/Kelas : Matematika/ VIII
 Kompetensi Dasar : Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas
 Indikator Pencapaian Kompetensi: Membuat jaring-jaring kubus

No	Nama Siswa	Persi-apan	Proses Pembuatan Produk			Penilaian Akhir Produk			Skor yang dicapai	Nilai	Keterangan
		a	a	b	c	a	b	c			
1.	Dewi	3	3	4	4	3	4	3	24	88,8	Sekor maks = 27 Sekor min = 7 Jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 s.d. 100. Contoh: Nilai Dewi = 24 : $27 \times 100 = 88,8$
2.	Hera										
3.	Yeni										
4.	Ismail										
5.	Mawar										
...											
32.	Zanuba										

Keterangan tabel dan kriteria penskoran:

Tahap	Aspek yang dinilai	Kriteria penskoran
Persiapan	a = Ketepatan penentuan panjang rusuk sehingga ukuran maksimal	Skor 1 = tidak mengerjakan Skor 2= panjang rusuk belum maksimal atau melebihi Skor 3= panjang rusuk maksimal
Proses pembuatan Produk	a = Ketepatan cara menggunakan penggaris dan jangka	Skor 1 = tidak mengerjakan Skor 2= masih banyak melakukan kesalahan Skor 3 = ada sedikit kesalahan Skor 4 = tidak ada kesalahan
	b = Ketepatan/ kebenaran jaring-jaring	Skor 1= tidak mengerjakan Skor 2= banyak terdapat kesalahan Skor 3 = ada sedikit kesalahan Skor 4 = tidak ada kesalahan
	c = Kecermatan membuat jaring-jaring	Skor 1 = tidak mengerjakan Skor 2 = banyak terdapat kekeliruan ukuran Skor 3 = sedikit terdapat kekeliruan ukuran Skor 4 = tidak terdapat kekeliruan ukuran
	Penilaian Akhir Produk	a = Kerapian penyambungan antar sisi mela-lui lidah yang dibuat
	b = Ketepatan/ kebenaran bentuk kubus sebagai produk akhir	Skor 1 = tidak mengerjakan Skor 2= tidak benar/tepat Skor 3 = kurang benar/tepat Skor 4 = tepat/benar
	c = kerapian bentuk kubus sebagai produk akhir	Skor 1 = tidak mengerjakan Skor 2= tidak rapi Skor 3 = kurang rapi Skor 4 = rapi

e. Contoh Portofolio

1. Judul Tugas: DILEMA VARIABEL

2. Ruang Lingkup Belajar:

Konsep bilangan dan operasinya
Pemecahan masalah dan penalaran
Ketrampilan matematika
Komunikasi Matematika

3. Uraian Tugas untuk Siswa

- Perhatikan dengan cermat setiap persamaan di bawah ini. Setiap huruf pada persamaan berikut ini mempunyai nilai bilangan yang berbeda antara 0 – 9. Pikirkan tentang bagaimana bilangan-bilangan dioperasikan/bekerja pada tiap persamaan.
- Tulislah penjelasan singkat tentang cara memperoleh jawaban. Penjelasan tidak harus memuat setiap langkah penyelesaian, namun harus dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang pendekatan yang dipilih atau dilakukan dalam mencari jawaban.

Persamaan:

$$G + G + G = D$$

$$J + E = J$$

$$G^2 = D$$

$$B + G = D$$

$$F - B = C$$

$$I / H = A \text{ dengan } H > A$$

$$A \times C = A$$

4. Keterangan Untuk Guru dan Kunci Penyelesaian

- Tugas ini menuntut siswa untuk mengaplikasikan apa yang telah diketahuinya tentang sifat-sifat bilangan (misalnya: prinsip identitas pada penjumlahan dan perkalian) untuk memecahkan masalah. Siswa harus mampu menunda keputusannya sampai memiliki informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan yang tepat dan mencoba penyelesaian yang berbeda. Siswa harus mampu mengkomunikasikan penemuan mereka dan prosedur yang digunakan.
- Kunci Penyelesaian:

Satu-satunya penyelesaian yang mungkin sebagai berikut.

$$A = 2$$

$$B = 6$$

$$C = 1$$

$$D = 9$$

$$E = 0$$

$$F = 7$$

$$G = 3$$

$$H = 4$$

$$I = 8$$

$$J = 5$$

Alternatif prosedur yang dapat ditempuh sebagai berikut.

- Persamaan $G + G + G = D$ dan $G^2 = D$ dikombinasikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa $G = 3$ dan $D = 9$. Dari kesimpulan ini berarti G tidak mungkin nol.
- Dari persamaan $B + G = D$ dan kesimpulan pada 1) yaitu $G = 3$ dan $D = 9$ diperoleh $B = 6$
- Dari persamaan $J + E = J$ diperoleh $E = 0$, dengan J sebarang bilangan 0 – 9
- Dari persamaan $A \times C = A$ diperoleh bahwa $C = 1$, dengan A sebarang bilangan 0 – 9
- Dari persamaan $F - B = C$ dan kesimpulan pada 2) dan 4) diperoleh $F = 7$, (karena $B = 6$ dan $C = 1$).
- Dari persamaan $I / H = A$ dengan $H > A$ dan memperhatikan nilai pada tiap huruf yang diperoleh pada 1) s.d. 5) maka haruslah $I = 8$, $H = 4$ dan $A = 2$
- Karena hanya bilangan 5 yang belum dipakai, sedangkan dari 3) disimpulkan bahwa J adalah bilangan sebarang, maka J haruslah 5.

Daftar Pustaka

- Hobri, Hobri (2009). Model-Model Pembelajaran Inovatif. Jember: Center For Society Studies (CSS). hlm. 30. ISBN 978-602-8035-41-5.
- Hymes, Donald L. (1991). The Changing Face of Testing and Assessment: Problems and Solutions. AASA Critical Issues Report. American Association of School Administrators. ISBN 0-87652-164-2.
- Jena, S.S. & Behera, B.. Constructivist Approach: An Outlook towards Assessment of Students' Learning.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pam Betl. (2008). Mathematics Assessment: A Practical Handbook For Grades 6- 8.USA
- PolyaG (1985). How to Solve It. A New Aspect Of Mathematical Method (22 nd ed). Princeto, New Jersey: Princeton University Press.
- Sri Wardhani. (2013). Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap-Pengetahuan-Keterampilan dalam Pembelajaran Matematika SMP/MTs. Yogyakarta: PPPPTK Matematika
- Sunarti, Sunarti (2014). Penilaian Dalam Kurikulum 2013. CV Andi Offset.
- Sutarto, H., Isnarto, I., Winarti, E., Junaedi, I., & Dwijanto, D. (2022). Project-Project Matematika Sederhana Berbasis Rumahan untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 5, 866-873. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/54809>
- Wardhani, S. (2010). Teknik pengembangan instrumen penilaian hasil belajar matematika di SMP/MTs. Yogyakarta: P4TK Matematika.
- Widyantini. (2013). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pembelajaran Matematika SMP/MTs Berdasarkan Kurikulum 2013. Modul Diklat Guru Matematika SMP/MTs Tahun 2013. Yogyakarta: PPPPTK Matematika